

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU
FAKULTET SAVREMENIH UMETNOSTI U BEOGRADU

Departman dramskih umetnosti

PROCES DIGITALIZACIJE MALIH OPERSKIH FORMI
(Teorijski deo doktorskog-umetničkog projekta)

Kandidat:

Jovana Solunović-Mitrović

Mentor:

red.prof.mr Božidar Đurović

Komentor:

vanr.prof.dr Nataša Nagorni-Petrov

Beograd

2024

ZAHVALNICA

Svoju najdublju zahvalnost upućujem svom mentoru profesoru Božidaru Đuroviću, čije su smernice, podrška i ohrabrenje bili od krucijalnog značaja u kreiranju, definisanju i krajnjoj produkciji doktorskog-umetničkog projekta. Njegove pronicljive povratne informacije i nepokolebljiva vera u moje sposobnosti bili su stalni izvor motivacije i inspiracije tokom ovog putovanja.

Takođe, veoma sam zahvalna svojoj komentorki profesorki Nataši Nagorni-Petrov, kao i članovima komisije, profesorki emeriti Vidi Ognjenović, profesorki Danijeli Stojanović i profesoru Ljubiši Jovanoviću, na njihovom dragocenom vremenu, stručnosti i konstruktivnoj kritici koja je značajno unapredila kvalitet ovog istraživanja. Vaši stručni saveti bili su od neprocenjive vrednosti za moj dalji akademski razvoj.

Posebno se zahvaljujem mojim kolegama, zatim studentima Fakulteta umetnosti u Nišu, kao i profesorkama Aleksandri Ristić, Ivani Mirović i Mileni Injac, na bezuslovnoj podršci. Bez vaše istrajnosti, posvećenosti i ljubavi prema umetnosti, realizacija ovog projekta ne bi bila moguća.

Zahvalna sam i produkcijskom timu Narodnog pozorišta u Nišu, koji je učestvovao u svakom segmentu izrade i realizacije mog rada.

Najiskrenije se zahvaljujem mojoj porodici i prijateljima, koji su moj nepresušni izvor energije, podrške, razumevanja i ljubavi.

Hvala svima što ste verovali u mene i podržavali moj put ka ovoj značajnoj prekretnici.

Ključni podaci o završnom radu

Vrsta rada:	Doktorski umetnički projekat
Ime i prezime autora:	Jovana Solunović-Mitrović
Mentor:	Prof. mr Božidar Đurović Rukovodilac Departmana dramskih umetnosti Fakultet savremenih umetnosti, Beograd Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Komentor:	Prof. dr Nataša Nagorni-Petrov Departman za muzičku umetnost Fakultet umetnosti u Nišu Univerzitet u Nišu
Naslov rada:	Proces digitalizacije malih operских formi
Jezik publikacije (pismo):	Srpski (latinica)
Fizički opis rada:	Broj stranica: 111 Broj poglavlja: 13 Broj referenci: 46 Broj slika: 70 Broj priloga: 29
Naučna/umetnička oblast:	Dramske i audiovizuelne umetnosti
Predmetna odrednica, ključne reči:	digitalizacija, opera, proces digitalizacije pozorišne produkcije, digitalna scenografija, koncept pozorišnih digitalnih formi, operски narativ u kontekstu digitalizacije
Izvod (apstrakt ili rezime) na jeziku završnog rada:	Teorijski deo doktorskog-umetničkog projekata <i>Proces digitalizacije malih operских formi</i> ima za cilj da približi temu primenjenih metoda digitalizacije u pozorišnoj produkciji

širem auditorijumu i predstavi nove metode i tehničke mogućnosti u postavci operске produkcije modernog, odnosno digitalnog doba.

Radeći na postojećem primeru, prvoj srpskoj operi *Na uranku* Stanislava Biničkog, tradicionalna postavka predstave je stavljena u kontekst modernog doba, koncept dirigenta i orkestra je uklonjen, a sama partitura i muzička podloga, kao i scenografski elementi potpuno su digitalizovani i uklopljeni u finalnu produkciju, što je rezultovalo premijernim izvođenjem predstave u Narodnom pozorištu u Nišu, 7. juna 2023.godine.

Polazeći od toga da živimo u eri digitalizacije, iskorak u primeni novih metoda u pozorišnoj produkciji je od krucijalnog značaja za razvoj ove umetničke oblasti. Pojave novih umetničkih formi su neizbežne i potrebne. Preoblikovanje aranžmana dobro poznatih opera u digitalnu i sintetizirajuću formu je iskorak u zvuk budućnosti, koji je bez sumnje bliži modernom čoveku. Samim tim, potencijalna zainteresovanost publike za operu, kao jedne od muzičko-scenskih formi, popularizovaće ovu vrstu umetnosti i doneti novi pristup u kreiranju budućih operских kompozicija, kao i razmatranje institucionog koncepta i rada u ovoj profesiji.

Analizom procesa digitalizacije malih

	<p>operskih formi, u segmentima muzičkog izvođaštva, scenografije i primenjenih tehnika vokalnog izvođenja i glume, kroz istorijski i tehnički kontekst, u daljem tekstu detaljno su prikazane prednosti i nesavršenosti ovakvog koncepta operске postavke sa predlogom tehnika i metoda unapređivanja pristupa digitalne produkcije u operским kućama.</p>
<p>Datum odbrane: (Popunjava naknadno odgovarajuća služba)</p>	
<p>Članovi komisije:</p>	<p>Predsednik: Prof. emerita Vida Ognjenović, Fakultet savremenih umetnosti, Beograd Član: Prof. mr Božidar Đurović, redovni profesor, Fakultet savremenih umetnosti, Beograd Član: Prof. dr Nataša Nagorni-Petrov, vanredni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu Član: Prof. mr Ljubiša Jovanović, redovni profesor, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu Član: Prof. dr Danijela Stojanović, vanredni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu</p>
<p>Napomena:</p>	<p>Autor doktorske disertacije potpisao je sledeće izjave:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izjava o autorstvu 2. Izjava o istovetnosti štampane i elektronske verzije doktorskog rada 3. Izjava o korišćenju <p>Ove izjave se čuvaju na fakultetu u štampanom i elektronskom obliku.</p>

Key data on the dissertation

Document type:	PhD art-project
Name of the author:	Jovana Solunović-Mitrović
Supervisor:	Professor Božidar Đurović, M.A. Head of the Department of Dramatic Arts Faculty of Contemporary Arts, Belgrade University Business Academy in Novi Sad
Co-supervisor:	Professor Nataša Nagorni-Petrov, Ph.D. Department of Music Faculty of Arts in Nis University of Nis
Title:	The digitisation process of small opera forms
Language of publication (script):	Serbian (latin)
Specification:	Number of pages: 111 Number of chapters: 13 Number of references: 46 Number of images: 70 Number of appendices: 29
Scientific/artistic field:	Drama and Audio-Visual Arts
Subject, Key words:	digitisation, opera, the process of digitisation of theatre production, digital scenography, the concept of theatrical digital forms, opera narrative in the context of digitisation
Abstract (English language):	
The date of the public defense of the thesis: (Filled in later by the corresponding service)	Explanation of the theoretical part of the doctoral-artistic project <i>The digitisation process of small opera forms</i> aims to bring the topic of applied digitisation methods in

theatre production closer to a broader audience and present new methods and technical possibilities in the setting of opera production in the modern, i.e. digital age.

Working on an existing example, the first Serbian opera, *At Dawn*, by Stanislav Binički, the traditional setting of the play was put into the context of the modern age. The concept of conductor and orchestra was removed, and the score itself, the musical background, and the scenographic elements were digitised entirely and incorporated into the final production. This resulted in the play's premiere at the National Theater in Niš on 7th June 2023.

Since we live in an era of digitisation, a breakthrough in applying new methods in theatre production is crucial for developing this artistic field. The emergence of new art forms is inevitable. Transforming arrangements of well-known operas into a digital and synthesising form is a step forward into the sound of the future, which is undoubtedly closer to modern man. Therefore, the audience's potential interest in opera, as one of the musical and stage forms, will popularise this type of art and bring a new approach to the creation of future opera compositions, as well as consideration of the institutional concept and work in this profession.

The following text analyses the process of

	<p>digitalising small opera forms in the musical performance and scenography segments, as well as applied vocal performance and acting techniques through the historical and technical context. It details the advantages and imperfections of this concept of an opera setting and proposes techniques and methods for improving the digital production approach in opera houses.</p>
<p>Members of the committee:</p>	<p>The president of the committee: Professor Emerita Vida Ognjenović, Faculty of Contemporary Arts, Belgrade Member: Professor Božidar Đurović, M.A. Faculty of Contemporary Arts, Belgrade Member: Professor Nataša Nagorni-Petrov, Ph.D. Faculty of Arts in Nis Member: Professor Ljubiša Jovanović, M.A. Faculty of Music in Belgrade Member: Professor Danijela Stojanović, Ph.D. Faculty of Arts in Nis</p>
<p>Note:</p>	<p>The author of the doctoral dissertation has signed the following statements:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Autorship statement 2. Statement on the authenticity of the printed and electronic version of the doctoral thesis 3. Copyright license statement <p>These statements are archived at the faculty in printed and electronic form.</p>

SADRŽAJ

Sažetak	10
Abstract	11
<u>Uvod</u>	13
Kratak pregled stvaralačkog opusa Stanislava Biničkog i Branislava Nušića	16
Otomanski uticaj i razvoj Srpske opere	19
Integracija opere kao samostalne pozorišne forme u deo srpske kulture	22
Opera modernog doba	27
Proces digitalizacije muzike, dizajn zvuka i uticaj tehnologije u pozorišnoj produkciji	33
Digitalna scenografija i njena primena u operskoj produkciji	39
Gluma u operi	48
Dramaturgija: fuzija digitalnih inovacija u pozorištu	54
Savremeni kostimi u tradicionalnoj operi: intersekcija tradicije i tehnologije	60
Uloga reditelja u produkciji digitalne opere	72
Operska publika i marketing u digitalnom okruženju	77
Analiza premijernog izvođenja opere <i>Na uranku</i> ;	
Narodno pozorište Niš 7. jun 2023. godine	83
Zaključak	88
Prilozi	94
Literatura	103
Lista priloga	106
Biografija autora	108
Izjava o autorstvu	109
Izjava o istovetnosti štampane i elektronske verzije doktorskog rada	110
Izjava o korišćenju	111

SAŽETAK

Teorijski deo doktorskog-umetničkog projekata *Proces digitalizacije malih operских formi* ima za cilj da približi temu primenjenih metoda digitalizacije u pozorišnoj produkciji širem auditorijumu i predstavi nove metode i tehničke mogućnosti u postavci operске produkcije modernog, odnosno digitalnog doba.

Radeći na izabranom primeru, prvoj srpskoj operi *Na uranku* Stanislava Biničkog, tradicionalna postavka predstave je stavljena u kontekst modernog doba, koncept prisustva dirigenta i orkestra je uklonjen, a sama partitura i muzička podloga, kao i scenografski elementi potpuno su digitalizovani i uklopljeni u finalnu produkciju, što je rezultovalo premijernim izvođenjem predstave u Narodnom pozorištu u Nišu, 7. juna 2023.godine.

Razmatrajući činjenicu da živimo u eri digitalizacije, iskorak u primeni novih metoda u pozorišnoj produkciji je od krucijalnog značaja za razvoj ove umetničke oblasti. Pojave novih umetničkih formi izražavanja su neizbežne. Preoblikovanje aranžmana dobro poznatih opera u digitalnu i sintetizirajuću formu je iskorak u zvuk budućnosti, koji je bez sumnje bliži modernom čoveku. Samim tim, potencijalna zainteresovanost publike za operu, kao jedne od muzičko-scenskih formi, popularizovaće ovaj žanr i doneti novi pristup u oblikovanju budućih operских kompozicija, kao i razmatranje institucionalnog koncepta i rada u ovoj oblasti muzičkog stvaralaštva i izvođaštva.

Analiza procesa digitalizacije malih operских formi kroz istorijski i tehnički kontekst, dala je određene rezultate u segmentima muzičkog izvođaštva, scenografije i primenjenih tehnika vokalnog i dramskog izvođaštva. U daljem tekstu detaljno su prikazane prednosti i nesavršenosti ovakvog koncepta operске postavke sa predlogom tehnika i metoda unapređivanja pristupa digitalne produkcije u operским kućama.

Ključne reči: digitalizacija, opera, proces digitalizacije pozorišne produkcije, digitalna scenografija, koncept pozorišnih digitalnih formi, operски narativ u kontekstu digitalizacije

ABSTRACT

Explanation of the theoretical part of the doctoral-artistic project *The digitisation process of small opera forms* aims to bring the topic of applied digitisation methods in theatre production closer to a broader audience and present new methods and technical possibilities in the setting of opera production in the modern, i.e. digital age.

Working on an existing example, the first Serbian opera, *At Dawn*, by Stanislav Binički, the traditional setting of the play was put into the context of the modern age. The concept of conductor and orchestra was removed, and the score itself, the musical background, and the scenographic elements were digitised entirely and incorporated into the final production. This resulted in the play's premiere at the National Theater in Niš on 7th June 2023.

Since we live in an era of digitisation, a breakthrough in applying new methods in theatre production is crucial for developing this artistic field. The emergence of new art forms is inevitable. Transforming arrangements of well-known operas into a digital and synthesising form is a step forward into the sound of the future, which is undoubtedly closer to modern man. Therefore, the audience's potential interest in opera, as one of the musical and stage forms, will popularise this type of art and bring a new approach to the creation of future opera compositions, as well as consideration of the institutional concept and work in this profession.

The following text analyses the process of digitalising small opera forms in the musical performance and scenography segments, as well as applied vocal performance and acting techniques through the historical and technical context. It details the advantages and imperfections of this concept of an opera setting and proposes techniques and methods for improving the digital production approach in opera houses.

Keywords: digitisation, opera, the process of digitisation of theatre production, digital scenography, the concept of theatrical digital forms, opera narrative in the context of digitisation

*Pravila su sledeća:
što se više igramo, pre čemo se osloboditi pravila.*

Hans Cimer (Hans Zimmer)

UVOD

Prikaz projekta

Doktorska-umetnička disertacija, posvećena procesu digitalizacije malih operских formi, svoj istraživački fokus usmerava ka spoju tradicije i tehnološkog napretka u domenu opere. Ova oblast predstavlja izazovan teren za istraživanje, jer se dotiče suštinskih pitanja kojima se obuhvata očuvanje kulturnog nasleđa, umetničke inovacije i interakcije između ljudskog izvođača i digitalne tehnologije. Osmišljavanje i proces realizacije ovog doktorskog-umetničkog projekta ima za cilj da produbi razumevanje i ukaže na značaj digitalizacije male operске forme, na primeru izabrane kompozicije *Na uranku* Stanislava Biničkog. Takođe, cilj istraživanja predstavlja prikaz transformacije tradicionalnih aspekata opere i novih mogućnosti u izražavanju umetničke vizije.

U eri brzih tehnoloških promena, umetnički izrazi se konstantno redefinišu, a opera kao umetnički žanr nije izuzetak. Male operске forme, kao kompaktniji izrazi operске umetnosti, postaju plodno tlo za eksperimentisanje sa digitalnom tehnologijom. Uvođenje digitalnih elemenata, kao što su virtuelna scenografija, interaktivne projekcije, proširena stvarnost i drugi vizuelni efekti, otvara nove dimenzije za scensko pripovedanje i emotivno povezivanje sa publikom. Međutim, ova transformacija nosi sa sobom niz izazova, uključujući očuvanje autentičnosti izvođačkog iskustva i integraciju digitalnih elemenata na način koji obogaćuje, a ne narušava umetnički izraz.

U ovom kontekstu, istraživanje ima za cilj dublje sagledavanje procesa digitalizacije malih operских formi iz različitih perspektiva: umetničke, tehničke, teorijske i perceptivne. Kroz analizu primera iz prakse, teorijske okvire o digitalnoj umetnosti i operi, kao i kroz sopstvene umetničke kreacije, projekat teži razvoju celovitog uvida u dinamiku između čoveka i tehnologije u kontekstu operског izvođenja.

Kroz sistematsko istraživanje ovog suštinskog spoja tradicionalnih umetničkih vrednosti i savremenih tehnoloških dostignuća, projekat ima za cilj ne samo da obogati percipiranje digitalne transformacije u operскоj umetnosti, već i da ponudi smernice za potencijalne inovacije

u okviru ovog žanra. U fokusu će biti pitanja kako sačuvati autentičnost operskog izvođenja, kako iskoristiti potencijale digitalnih alata i kako oplemeniti umetničko iskustvo publike kroz sinergiju ljudskog talenta i digitalne inovacije. Takođe, kroz istraživanje ovih pitanja, projekat ima za cilj da doprinese širem dijalogu o ulozi tehnologije u umetnosti i otvori nove horizonte za umetnički izraz u domenu opere.

U skladu sa ciljem produblivanja razumevanja uticaja digitalizacije na male operne forme, projekat obrađuje studiju slučaja - operu *Na uranku*, koja se izdvaja kao značajan primer digitalne transformacije u domenu operne umetnosti. Ova opera, čija je premijera digitalne verzije izvedena 7. juna 2023. godine u Narodnom pozorištu u Nišu, u Srbiji, postala je središnji deo istraživačkog rada, analizirajući na koji način su digitalni elementi inkorporirani u izvođenje i kako su uticali na narativ, estetiku i percepciju publike.

Opera *Na uranku* Stanislava Biničkog, predstavlja intrigantan spoj tradicionalnog i savremenog. Inspiraciju za ovu operu pružio je libreto Branislava Nušića, obogaćen digitalnim elementima koji joj daju novu dimenziju. Kroz ovu studiju slučaja, istraživanje se usmerava na analizu konkretnih tehničkih rešenja, kao i na razumevanje kako je digitalna tehnologija doprinela reinterpretaciji narativa i njenom prilagođavanju savremenim vrednostima.

Opera *Na uranku* ne samo da otvara prostor za istraživanje estetskog potencijala digitalnih komponenti, već se bavi i pitanjima koja su od suštinskog značaja za savremeno društvo, poput feminističkih narativa. Povezivanje tradicije sa digitalnom inovacijom omogućava dublje promišljanje o tome kako umetnost može reflektovati i reinterpretirati društvene vrednosti i pitanja od esencijalnog značaja za razvoj društva.

Kroz analizu ovog doktorskog-umetničkog projekta, rad se bavi ne samo tehničkim aspektima digitalizacije u opernoj umetnosti, već i dubljim implikacijama koje ta transformacija nosi. Ovaj projekat se takođe stavlja u kontekst šireg dijaloga o ulozi tehnologije u umetnosti, očuvanju kulturnog nasleđa i redefinisavanju umetničkog izraza u digitalnom dobu. Kroz ovu dubinsku analizu, projekat *Na uranku* postaje ne samo primer jednog umetničkog dela, već i ključni doprinos istraživanju digitalizacije malih opernih formi i njenog mesta u savremenoj umetnosti.

Kratak istorijski osvrt

Teorijski rad predstavlja završnu, odnosno drugu fazu doktorskog umetničkog projekta, kojoj je prethodila premijera digitalne verzije opere *Na uranku*, održane 7. juna 2023. godine u Narodnom pozorištu u Nišu. Kroz istoriografsku perspektivu i analizu novih tehnologija, kao i njene primene u operskoj produkciji, cilj ovog rada je pomak u razvoju operске produkcije dvadesetprvog veka.

Opera *Na uranku* je prvi put izvedena 1903. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu i do danas je priznata kao izuzetno umetničko dostignuće i nacionalno blago srpske muzičke umetnosti. Kompozitor Stanislav Binički napisao je ovu operu u saradnji sa čuvenim dramskim piscem Branislavom Nušićem. Takođe, opera *Na uranku* ne predstavlja samo muzičko delo; ona je epohalni trenutak u istoriji srpske umetnosti, označavajući revoluciju koja je oblikovala muzički pečat Srbije. Iako je ova opera priznata kao remek-delo, odnosno nova dimenzija za srpsku muziku, malo se znalo o samom kompozitoru ili o samom delu pre nego što je *Na uranku* postala ključna tačka srpske muzičke baštine. Opera *Na uranku* nije samo spoj tonova i teksta; ona je priča o hrabrosti, odlučnosti i inovaciji. U vreme kada su uslovi za operska izvođenja u Srbiji bili daleko od idealnih, ova opera je otvorila nove vidike mnogim kompozitorima i dramskim piscima. Kao hrabra ekspedicija u nepoznato, ona spaja romantičarsku tradiciju sa nacionalnim elementima na način koji nije bio viđen do tada.

Ova opera nije samo transformisala muzički pejzaž; ona je oblikovala nacionalni identitet. Hrabrost Biničkog da istraži nove staze, da uključi različite uticaje iz Evrope i Rusije i da ih sjedini sa srpskim muzičkim nasleđem nije samo umetnički poduhvat; to je bila revolucija. Njegova opera nije samo doprinela razvoju umetnosti; ona je postala deo srpske istorije. Kroz tu umetničku hrabrost, svojevrsnu inovaciju, Binički je postao arhitekta srpske muzičke sadašnjosti ali i budućnosti.

Kratak pregled stvaralačkog opusa Stanislava Biničkog i Branislava Nušića

Stanislav Binički (1872-1942) je bio srpski kompozitor, dirigent, pedagog, organizator muzičkog života, čija su dela duboko ukorenjena u bogatoj muzičkoj tradiciji Srbije. Jedna od njegovih najznačajnijih kompozicija, *Marš na Drinu*, oličava duh srpskog rodoljublja. Komponovan 1916. godine tokom Prvog svetskog rata, ovaj marš je postao simbol otpora srpskog naroda, koji je tokom rata bio suočen sa ogromnim izazovima. Emocionalna dubina kompozicije i uzbuđljive melodije odjekuju kod slušaoca, izazivajući osećaj nacionalnog ponosa i jedinstva.

Marš na Drinu, na neki način, zvučno oslikava duboku vezu sa srpskom narodnom muzikom. Binički vešto inkorporira tradicionalne narodne ritmove i melodije, unosi u kompoziciju suštinu srpskog muzičkog nasleđa. Trijumfalne duvačke fanfare marša, zajedno sa dirljivim drvenim duvačkim i žičanim pasažima, stvaraju moćnu muzičku naraciju. Upotreba folklornih elemenata ne samo da odaje počast srpskom muzičkom nasleđu, već i pojačava emocionalni uticaj kompozicije, čineći je bezvremenskim remek-delom. Autor je velikog broja kompozicija za vojne orkestre kao i horove, a njegov opus je bogat i solo pesmama u kojima mahom obrađuje folklorne teme. *Ciklus pesama iz Južne Srbije* spada u jedan od poznatijih ciklusa srpske solo pesme. Pored *Marša na Drinu*, komponovao je i *Paradni marš*.

Branislav Nušić (1864-1938) bio je majstor satire, čija dela pružaju istančan uvid u složenost ljudske prirode i društvenih normi. Jedna od njegovih najslavnijih dramskih dela *Gospođa ministarka* predstavlja oštru kritiku birokratije i korupcije. Kroz lik glavnog junaka Nušić razotkriva apsurre političkog manevrisanja i društvenog licemerja. Dijalozi su prožeti ironijom i duhovitošću, naglašavajući Nušićevo oštromno razumevanje ljudskog ponašanja i njegovu sposobnost da društvenu kritiku pretoči u ubedljive dramske narative.

U *Sumnjivom licu* Nušić se bavi temama identiteta i obmane. Pokušaji protagoniste da sakrije svoj pravi identitet dovode do niza komičnih situacija, otkrivajući ljudsku sklonost da kreiraju razrađene fasade kako bi prikrile stvarnost. Nušićevo istraživanje dualnosti ljudske prirode, gde se pojave često odstupaju od istine, pokazuje njegovo nijansirano razumevanje ljudske psihologije. Ovo dramsko delo služi kao ogledalo koje odražava zamršenost samoobmane i društvenog pretvaranja, pozivajući publiku da introspektira i preispita svoje maske identiteta.

Nušićev književni sjaj proteže se i do njegovog romana *Autobiografija*. Kroz ovo poluautobiografsko delo Nušić čitaocima pruža uvid u sopstvena životna iskustva i filozofska razmišljanja. Introspektivni narativ romana prodire u autorova razmišljanja o umetnosti, društvu i ljudskom stanju. Nušićeva sposobnost da prepliće ličnu refleksiju sa univerzalnim temama uzdiže *Autobiografiju* iznad pukog autobiografskog prikaza, pretvarajući je u duboko istraživanje ljudskog duha. Nušićeva zaostavština satiričara i dramskog pisca opstaje kroz vanvremensku aktuelnost njegovih dela. Njegova oštra duhovitost i prodoran komentar o ljudskoj prirodi i društvenim normama odjekuju kod publike kroz generacije. Trajna popularnost dramskih dela, kao što su *Gospođa ministarka* i *Sumnjivo lice*, svedoče o Nušićevoj sposobnosti da uhvati složenost ljudskog ponašanja na način koji ostaje i zabavan i intelektualno stimulativan. Pored komedija, u Nušićevom opusu se nalaze i drame, pripovetke, romani, putopisi, od kojih treba navesti *Greh za greh*, *Jesenja kiša*, *Tako je moralo biti*, *Pripovetke jednog kaplara*, *Ramazanske večeri*, *Hajduci*, *Opštinsko dete*, *Kosovo: opis zemlje i naroda*, zatim jednočinke *Danak u krvi*, *Hadži-Loja*, tragedija *Nahod* i mnoga druga dela.

Stanislav Binički i Branislav Nušić, svojim muzičkim i književnim delima, ostavili su neizbrisiv trag u srpskoj kulturi.

Binički je posedovao izuzetan dar i umeće da svoje kompozicije, napisane po klasičnim kanonima, obogati folklornim muzičkim elementima i time doprineo popularizaciji srpskog muzičkog nasleđa. Svojom umetnošću pridobio je veliko poštovanje srpske publike, a njegova dela su prihvaćena i van granica Srbije.

Opera Na uranku je zasnovana na elementima italijanskog verizma koji oslikava intenzivne strasti kroz emfatične vokalne deonice bez mnogo ukrasa, gustom orkestracijom i grandioznim klimaksima.

Nušićev upečatljiv libreto obuhvata suštinu istorijskih događaja, dok muzika Biničkog pruža moćnu i emotivnu pozadinu opere.

Opera Na uranku pokazuje kompozitorovu sposobnost da spoji tradicionalne srpske narodne melodije sa klasičnim operskim elementima. Partitura opere sadrži dramatične arije, zamršene horske kompozicije i evokativne orkestarske aranžmane, što sve doprinosi emocionalnoj dubini i uticaju opere.

Nušićev libreto, karakterističan poetičkim jezikom i istorijskim kontekstom, dodaje operi slojeve značenja. Kroz likove i dijaloge Nušić istražuje teme patriotizma, požrtvovanja i nesalomivog duha srpskog naroda, stvarajući upečatljiv narativ koji odjekuje kod publike.

Na uranku ostaje značajno delo u srpskoj operi, odražavajući talenat i kreativnost Biničkog i Nušića podjednako. Njihova saradnja je rezultirala moćnim i trajnim umetničkim stvaralaštvom koje i dalje cene operski entuzijasti i istoričari. Ova opera je svedočanstvo bogatog kulturnog nasleđa Srbije i trajnog nasleđa ova dva znamenita umetnika.

Dela Stanislava Biničkog i Branislava Nušića predstavljaju stubove srpske umetničke i kulturne baštine. Kompozicije Biničkog kroz muziku slave duh Srbije, dok Nušićeve drame i romani duboko komentarišu psihološko stanje čoveka. Njihovi doprinosi nastavljaju da inspirišu i obogaćuju globalni umetnički pejzaž, podsećajući publiku na trajnu moć muzike i književnosti kako bi osvetlile složenost ljudskog iskustva.

Otomanski uticaj i razvoj srpske opere

Otomansko carstvo je tokom nekoliko vekova imalo značajan uticaj na Balkan, uključujući i Srbiju. Otomanska okupacija ostavila je trajan uticaj na različite aspekte srpske kulture, uključujući njenu muziku i scensku umetnost. Kada je u pitanju razvoj prve srpske opere, otomansko nasleđe je odigralo važnu ulogu u oblikovanju kulturnog i muzičkog pejzaža regiona. Tokom osmanske vladavine, koja je u Srbiji obuhvatala period od kasnog četrnaestog do devetnaestog veka, došlo je do stapanja kultura različitih etničkih grupa i neminovnih umetničkih uticaja. Osmanlije su sa sobom donele bogato muzičko nasleđe koje je obuhvatalo različite oblike narodnog muziciranja. Ovo izlaganje različitim muzičkim stilovima i instrumentima verovatno je doprinelo razvoju jedinstvene muzičke tradicije na Balkanu i Srbiji.

Pored toga, sistem upravljanja Otomanskog carstva, koji je dozvoljavao određeni stepen autonomije za različite regione i zajednice, omogućio je očuvanje lokalne tradicije, jezika i umetnosti. Ova autonomija je obezbedila okruženje u kojem su srpska muzika i izvođačke umetnosti mogle da napreduju, čak i pod otomanskom vlašću.

Nasleđe Otomanskog carstva na Balkanu dovelo je do razvoja žanra pesme, poznatog kao „sevdah“ ili „sevdalinka“. Sevdah je tradicionalni žanr narodne pesme koji je nastao u otomanskom periodu i odlikuje se melanholičnom melodijom i poetskim tekstovima najčešće nepoznatih autora. Protokom vremena i spajanjem elemenata različitih muzičkih uticaja, sevdah postaje gradska pesma laganog, sporog ili umerenog tempa, prepun emocija strasti ili ljubavnog žala. Odlikuju je tekstovi baladnog karaktera u kojima se govori o zaljubljivanju ili nesrećnoj ljubavi. Izvođači sevdalinki su vokali i manji instrumentalni sastavi.

Kada je reč o nastanku prve srpske opere, neophodno je prepoznati ovaj istorijski i kulturni kontekst. Iako možda ne postoji direktna dokumentacija koja povezuje Otomansko carstvo sa stvaranjem prve srpske opere, kulturno mešanje i muzička razmena koju su omogućile Osmanlije verovatno su odigrali važnu ulogu u oblikovanju muzičkog pejzaža, koji je na kraju doveo do srpske opere.

Način na koji balkanske zajednice doživljavaju svoju istoriju je raznolik i neujednačeno negativan. Međutim, u istorijskim izveštajima, posebno od međuratnog perioda, prevladava stav

da se čitava era otomanske vladavine često doživljava kao „mračno doba“. Koncept „evropeizacije“ na bivšim otomanskim teritorijama podrazumevao je pomak ka zapadnim praksama, uključujući obrazovanje, muzičko izvođaštvo, kompoziciju ukorenjenu u zapadnoj muzičkoj teoriji i operu, koja predstavlja ključni aspekt kultivisane zapadne kulture. Ova promena je bila deo šireg pomeranja ka Zapadu, oblikujući različite aspekte društva i kulture u regionu.¹ S obzirom na pomenuti istorijski kontekst, Osmanlije, često predstavljane kao „turske“ ličnosti, postajali su subjekti u umetničkim delima, prikazani kao negativci u verskom, vojnom ili romantičnom kontekstu. Ovaj prikaz se proširio na razne opere, koje sadrže turske ili orijentalne elemente, i druge oblike muzičkog pozorišta u evropskoj muzici od sedamnaestog do devetnaestog veka.² Uticaj otomanskog nasleđa doveo je do prepoznavanja sličnih tema u balkanskim operama, ali sa određenim razlikama koje odražavaju regionalne razlike na Balkanu, uključujući Bugarsku, Hrvatsku, Grčku, Crnu Goru i Srbiju. Ove varijacije se mogu pripisati trajnom uticaju otomanskog prisustva u regionu.³

U suštini, kulturna apropijacija se odnosi na neizbežno usvajanje i preuzimanja elemenata pripadnika druge kulture bilo u interakcijama u stvarnom životu ili u umetničkim delima. Različite definicije kategorišu kulturnu apropijaciju, uključujući kulturnu razmenu, kulturnu dominaciju, kroz otpor i eksploataciju, i transkulturacionu.⁴

Uzimajući u obzir Balkan, posebno Srbiju, gde različitost predstavlja odlučujuću karakteristiku – koja obuhvata spoj više kultura, etničkih grupa, religija i jezika – inkorporacija imperijalnog nasleđa, posebno otomanskog, dogodila se kroz proces koji se naziva transkulturaciona, čime su elementi otomanskog nasleđa apsorbovani i transformisani u kontekstu balkanskih hibridnih kultura.

¹ Marković, Tatjana. 2016. "Ottoman Legacy and Oriental Self in Serbian Opera." *Studia Musicologica* 57, s.393

² Uticaj otomanskog melosa i obrađivanje tema u inscenaciji vezanih za otomansku kulturu, često srećemo u Mocartovim (W.A.Mozart) delima, ali i kod mnogih drugih. Jedan od poznatijih primera njegovih opera je *Otmica iz saraja*. Rosini (G.Rossini) je takođe obrađivao ovu temu, a jedno od poznatijih njegovih dela napisano pod uticajem otomanske kulture je *Italijanka u Alžiru*. Videti: Wolff, Larry. 2026. *The Singing Turk. Ottoman Power and Operatic Emotions on the European Stage from the Siege of Vienna to the Age of Napoleon*. Redwood City: Stanford University Press

³ Marković, Tatjana. 2016. "Ottoman Legacy and Oriental Self in Serbian Opera." *Studia Musicologica* 57, s.393

⁴ Etimologija: proces kulturne transformacije obeležen prilivom novih elemenata kulture i gubitkom ili izmenom postojećih "Transculturation" Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/transculturation> pristupljeno: 18.10. 2023.

Očigledno je da se otomansko nasleđe pretežno posmatra kroz dinamičke interakcije između istorijske prošlosti koja se stalno razvija i akumulira, i percepcije uzastopnih generacija koje se razvijaju. Shodno tome, priroda ovog nasleđa kao percepcije nije u rekonstrukciji prošlosti, već u kontinuiranoj izgradnji istorijskih narativa.

Tokom devetnaestog veka, otomansko nasleđe je prošlo kroz proces asimilacije, što je dovelo do nastanka hibridne kulture. Međutim, kako je svet ušao u eru modernizma, koncept transkulturalnog, odnosno mešanja kultura, je zauzeo centralno mesto, definišući spajanje kao nacionalno - ovom kontekstu možemo definisati kao "srpsko". Ova promena u prisvajanju kroz istoriju odražava određenu fleksibilnost i subjektivnu prirodu sagledavanja otomanskog nasleđa. Kao rezultat toga, otomansko nasleđe je doživelo muzičku transformaciju, postajući simbol srpskog, odnosno slovenskog identiteta u širem kontekstu. Kroz ovaj proces transkulturalnosti, postepeno se implementiralo udaljavanje od izvornog konteksta i time doprinelo obogaćivanju hibridne prirode prevashodno južnosrpske kulture.

U konkretnom primeru opere *Na uranku*, Nušić i Binički su implementirali sevdalinku u operu, kao orijentalni transkulturalni muzički element, da bi uspostavili čvršću vezu sa publikom. Posebno emotivnu i ekspresivnu sevdalinku možemo prepoznati u liku age Redžepa, koji pati od neuzvraćene ljubavi prema Srpkinji Stanki. Uprkos Stankinom odbijanju zbog njene ljubavi prema Radetu, Srbinu, i njihovog predstojećeg braka, Redžepova potresna ljubavna pesma ipak oslikava njegov karakter u pozitivnom svetlu, što dovodi do odstupanja od uobičajenog prikaza u zapadnim operama. Međutim, treba naglasiti da se ovim konceptom prepoznaje upliv otomanskog idioma u samu razradu dramske radnje.

Na primeru srpske opere, možemo zaključiti da orijentalni melos ne predstavlja apstraktni i egzotični stil, kako se to doživljava na zapadu. Umesto toga, postaje sastavni deo kulturne sfere na Balkanu. To se može definisati kao svojevrsna hibridnost, ali i *normalnost*. U ovom kontekstu, hibridnost uključuje spajanje ranije različitih oblika, stilova ili identiteta kroz međukulturalni kontakt, često nadilazeći nacionalne kao i kulturne granice. Ovaj proces nudi alternativnu perspektivu konstruisanja nacionalizma kao nasleđa imperijalizma, što je jasno prikazano na primeru opere *Na uranku*.

Integracija opere kao samostalne pozorišne forme u deo srpske kulture

Formiranjem Kraljevine Srbije (1882-1918) nastaje nov, progresivniji period. Dolazi do ubrzane industrijalizacije, reforme obrazovanja, donošenja liberalnih zakona, osnivanja univerziteta i uvođenja višepartizma. Složeni politički i društveno-ekonomski uslovi predstavljali su neprekidne izazove. Država je, kao dominantna institucija, preduzimala značajne inicijative, posebno u investiranju u velike poduhvate u različitim sektorima. Ova dinamika je odigrala ključnu ulogu u oblikovanju intelektualne i ekonomske elite, pretežno isprepletene sa državnom službom.

Na početku dvadesetog veka, horska društva i vojni orkestri, koji su bili centralni deo kreativnog izražavanja i koncertnih nastupa tokom devetnaestog veka, nastavili su da dominiraju muzičkom esnafom u Srbiji. Ipak, rasprostranjenost različitih profesionalnih uloga muzičara proizilazi iz nedostatka muzičkih stručnjaka čiji je društveni položaj bio relativno slabiji u poređenju sa predstavnicima drugih umetničkih disciplina. Kako muzikološkinja Milanović ističe, jezgro uticajnih muzičkih ličnosti proizišlo je iz Beogradskog horskog društva (osnovano 1853) i Srpske muzičke škole (osnovane 1899), kasnije nazvane muzička škola „Mokranjac“. Mnogi od ovih pojedinaca su ili poticali iz ovih institucija ili su bili povezani sa njima tokom određenih perioda. Stevan Stojanović Mokranjac (1856–1914), centralna figura u ovim ustanovama koja se često smatra „ocem“ nacionalne muzike, odigrao je centralnu ulogu u oblikovanju muzičke elite u nastajanju. Pored Mokranjca bile su prisutne istaknute ličnosti poput Stanislava Biničkog i Petra Krstića (1877–1957), pored predstavnika mlađe generacije, među kojima su Petar Konjović (1883–1970), Miloje Milojević (1884–1946) , i Stevan Hristić (1885–1958). Ovi muzičari su imali značajne pozicije u muzici pre, a naročito posle Prvog svetskog rata. Njihov uticaj se protezao na dominantne uloge u muzičkom obrazovanju, u okviru postojećih i novoformiranih muzičkih institucija, kao i u domenu muzičke kritike. Ovaj kolektivni uticaj ih je osnažio kao ključne figure u oblikovanju primarnih estetskih standarda u lokalnom muzičkom kontekstu.⁵

⁵ Milanović, Biljana. 2018. *Muzičke prakse u Srbiji i formiranje nacionalnog kanona*. Beograd: SANU, s.149-151

Nakon Prvog svetskog rata, pri Narodnom pozorištu u Beogradu, formiran je odsek za operu, čije je rukovodstvo preuzeo upravo Stanislav Binički i samim tim postao prvi direktor novoformljene srpske opere. On je već služio pomenutoj instituciji kao dirigent. Njegov rad podrazumevao je rešavanje složenih problema, jer je status muzike u toj ustanovi bio prilično nezavidan.

Narodno pozorište, još od svog osnivanja 1868., je prvenstveno funkcionisalo kao dramsko pozorište. U tom okviru, muzička umetnost zauzimala je podređenu ulogu. Ova podređenost nije pripisana samo sklonosti pozorišne administracije da istraje na isticanju dramskog programa, već i preovlađujućim stavovima da se muzika smatra neizbežnim, ali sporednim i kompromitujućim elementom za angažovanje publike. Muzički sektor pozorišta suočavao se sa kompleksom inferiornosti, ukorenjenog ne samo u fokusu pozorišta na dramu, već i u nedostatku dugoročnih planova za unapređenje muzičkih aspekata njegovog repertoara. Drama je imala prednost, posebno u pogledu državnih subvencija, ostavljajući minimalna ulaganja u muzički sektor. Shodno tome, fundamentalna kadrovska i organizaciona pitanja u okviru muzičkog segmenta pozorišta nisu dugoročno rešena na adekvatan način.⁶

Vojni orkestar je povremeno saradivao sa pozorištem. Međutim, uprkos dogovorima i ugovorima između vojnog ministarstva i uprave pozorišta, takva saradnja se pokazala kratkotrajnom. Raznovrsne obaveze i dužnosti vojnih muzičara, uz česte i ponekad nagle zahteve države za ansamblskim nastupima, doveli su do otkazivanja proba, pa i predstava u pozorištu. Ove nagle promene su često bile ispunjene zamenskim nastupima kojima je nedostajala muzička pratnja.⁷ Postojala je inicijativa da se oformi poseban operski orkestar, ali zbog nedostatka školovanog kadra i virtuoziteta među muzičarima koji su bili na raspolaganju državi, bilo je neizbežno angažovanje vojnih muzičara. Potreba za reorganizacijom, profesionalizacijom i proširenjem muzičkog ansambla poslužila je kao preduslov za razmišljanje o osnivanju stalne opere. Pored toga, smatralo se da su ove mere neophodne za postizanje odgovarajućeg standarda interpretacije za postojeći muzički i dramski repertoar, posebno za predstave koje uključuju pevanje.

⁶ Ibid. s.63

⁷ Ibid. s.63-64

Godine 1899. osnovan je novi orkestar pod vojnom jurisdikcijom, predvođen Stanislavom Biničkim kao dirigentom. Novi orkestar je delovao sa višim standardima obuke u poređenju sa drugim vojnim ansamblima. Binički je svojom ambicioznom politikom koncertnog programa odigrao presudnu ulogu utičajući na razvoj muzičkog života prestonice. Binički se upustio u napore da unapredi interpretativne aspekte muzičkog repertoara. Međutim, ukidanjem Beogradskog vojnog orkestra nakon Majskog prevrata 1903. godine, pitanje orkestra je ponovo postalo goruća briga Narodnog pozorišta.⁸ Orkestar je potom podeljen, što je rezultiralo osiromašenim zvukom na premijeri opere *Na uranku*, jedino operско delo u to vreme na sceni Narodnog pozorišta pre Prvog svetskog rata.

Svakako, moramo uzeti u obzir činjenicu političkih prevrata i sukoba između političkih frakcija, koje su imale uticaj na formiranje i razvoj kulturno-umetničkih institucija, što je u velikoj meri uticalo i na sam repertoar, kao i na umetnički izraz. Uprkos činjenici da su pozorišne uprave, koje je imenovao ministar prosvete, dosledno imale političku pripadnost, česte smene u deceniji koja je prethodila Prvom svetskom ratu pogoršale su sukob između političkih frakcija, što je značajno uticalo na karakter muzičkog odseka unutar institucije.⁹ Rivalstvo uticajnih ličnosti, pisaca, dramaturga, muzičara, je karakterisala potreba u suprotstavljanju programskoj politici, što je dodatno podstaknuto različitim idejama o umetničkoj ulozi Narodnog pozorišta. U tom kontekstu, muzika, posebno operска produkcija, postala je visoko instrumentalizovana.

Grupa stvaralaca okupljena oko Nušića, verovala je da treba izaći u susret zahtevima beogradske publike. Verovali su da će uvođenje opereta u programsku politiku ne samo obezbediti komercijalni uspeh, već i obogatiti operсku scenu u Narodnom pozorištu. Predstavljena je jasna vizija za razvoj drame i opere u pomenutoj instituciji. Na programu Narodnog pozorišta pojava opsežnog repertoara je bila pravo osveženje. Publika je imala priliku da vidi i čuje kapitalna dela kao što su *Kavalerija Rustikana*, *Pajaci*, *Prodana nevesta*, a ponovo je izvedena opera Biničkog *Na uranku*.

⁸ Majski prevrat, koji se dogodio između 28. i 29. maja 1903. godine, označio je državni udar koji je doveo do ubistva srpskog kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage. Ovaj čin je rezultirao iskorenjivanjem dinastije Obrenović, smeni dinastije i dovođenjem na vlast dinastije Karađorđević (Petar Karađorđević). Atentata je izvela grupa vojnih oficira.

⁹ Videti: Milanović. Biljana. 2021. *Politika u kontekstu političkog operсkog pitanja u Narodnom pozorištu pred Prvi svetski rat*, s.40-48

U njihovom nastojanju da uspostave kontinuitet u razvoju žanra, povećanje godišnjih subvencija imalo je ključnu ulogu. Ova sredstva su podigla kvalitet uslova izvođenja: hor je znatno napredovao i poboljšao kvalitet vokalnog izvođenja, angažovano je nekoliko profesionalnih solista, a orkestar se proširio i postao najveći instrumentalni ansambl u prestonici.¹⁰

Svakako, konkurencija između pozorišnih uprava odražavala je nedostatak dijaloga, reflektujući političku klimu tog vremena. U ovom kontekstu, politički oponent sa različitim mišljenjima nije posmatran kao saradnik u rešavanju zajedničkih izazova, već kao protivnik. Sama činjenica da su se temama vezanim za operu bavili intelektualci koji nisu bili muzičari pokazivala je da borba za profesionalne pozicije u novoformiranoj i oskudnoj eliti tek predstoji. Njihov odnos prema operi bio je oblikovan između profesionalnih afiniteta i interesovanja, kao i uticaja koji su na njih imali ljudi iz administracije pozorišta. Ono što je široj javnosti poznato je da je čuveni kompozitor i muzikolog Miloje Milojević predlagao uvođenje komične opere iz osamnaestog veka na repertoar Narodnog pozorišta. Po njemu, to bi bio začetak „istinske operske evolucije“ i temelj za oplemenjivanje muzičkih preferencija. To je, prema njegovim rečima, bilo sredstvo edukacije beogradske publike.¹¹ Sa druge strane, uprkos podršci koju je davao za osnivanje posebnog operskog sektora pri instituciji, nije izostala ni njegova kritika predstava, koje nisu zadovoljavale profesionalne i umetničke standarde. Samim tim, to je otežavalo uspostavu željno očekivane nove muzičke prakse Narodnog pozorišta.

Godine 1908., Mokranjac je organizovao skup na kojoj su bili prisutni muzičari, dramski pisci i srpski književnici, koji su se bavili pozorišnom umetnošću. Cilj je bio podsticanje međusobnog razumevanja i konsenzusa o razvoju dramske i umetničke muzike u okviru Narodnog pozorišta. Uprkos razmatranju relevantnih pitanja, konferencija je imala slabu posećenost. Istovremeno, udruženje je nastojalo da uspostavi vezu između svoje organizacije i Narodnog pozorišta, predlažući da muzičar bude uključen u književno-umetnički odbor pozorišta. Pozorištu je poslato više molbi, u kojima se za ovu ulogu predlažu tri kandidata iz udruženja - Mokranjac, Binički i Božidar Joksimović.¹²

¹⁰ Ibid.

¹¹ Milanović, Biljana. 2019. In „Vloga nacionalnih opernih gledališč v 20. in 21. stoletju“ s.242-243

¹² Ibid.

Naime, Uprava nije odgovorila na ove žalbe. Međutim, nakon promene čelnika Uprave, Mokranjac je izabran za člana Upravnog odbora. Iako nema eksplicitnih podataka o Mokranjčevom potencijalnom uticaju na odluku o ukidanju opere, uočava se da su njegovi bliski saradnici, posebno oni iz mlađe generacije, delili njegove stavove u skladu sa agendom Uprave.

Na osnovu arhivskih podataka Narodnog pozorišta sa sažetim pregledima izvedenih opera, uočava se uspostavljanje operskog žanra u Narodnom pozorištu uoči Velikog rata. Stanislav Binički je de facto imao krucijalnu ulogu pri uvođenju i kreiranju operskog repertoara u instituciju. On je posebno predvodio inauguralnu opersku sezonu Narodnog pozorišta sa ukupno šest opera i šezdeset predstava.¹³

Repertoar Biničkog se mahom sastojao od italijanskih, francuskih i nemačkih opera, u saradnji sa hrvatskim, češkim i slovenačkim operskim pevačima. Smatra se da je, odabirom solista iz slovenskih zemalja, na taj način održavao dobre političke veze negujućii osećaj jedinstva među jugoslovenskim i slovenskim pozorištima, što je bilo tipično za politiku dvadesetog veka na prostorima slovenskog govornog područja.

Binički se veoma dosledno zalagao za formiranje građanskog orkestra, stalnog hora i opersko-dramske škole, sa ciljem ojačavanja operske scene. Rat je u mnogome sprečio razvoj i realizaciju njegovih planova. Svakako, prvih par godina mira je u mnogome doprinelo daljem razvoju i jačanju ambicija za uspostavu visokokvalitetnog nacionalnog kulturno-umetničkog života u Srbiji, a posebno u prestonici, što je postavilo i temelje za profesionalnu evoluciju beogradske opere.

¹³ Milanović, Biljana. 2019. In „Vloga nacionalnih opernih gledališć v 20. in 21. stoletju“ s.243-244

Opera modernog doba

Dvadeseti vek je najavio novu eru eksperimentisanja i inovacija u operi, sa kompozitorima poput Arnolda Šenberga (Arnold Schönberg), Igora Stravinskog (Игорь Фёдорович Стравинский) i Bendžamina Britena (Benjamin Britten) koji su pomerali granice tradicionalnih operskih konvencija i istraživali nove forme i tehnike. Modernu operu karakteriše ogromna raznolikost stilova i formi, koja se proteže od atonalnog ekspresionizma (Arnold Šenberg)¹⁴, do minimalističkih formi (Philip Glass)¹⁵.

Kompozitori su se upustili u oblast elektronske muzike, džeza, roka i drugih popularnih žanrova, integrišući nove tehnologije kao što su video projekcija i kompjuterski generisani zvuk. Dok neke moderne opere, kao što su *Saloma* Riharda Štrausa (Richard Georg Strauss) ili *Rat i mir* Sergeja Prokofjeva (Сергей Прокофьев), održavaju tradiciju velikog spektakla i emocionalne dubine, druge nastoje da dekonstruišu i izazovu tradicionalne operске strukture, što vidimo na primeru *Europeras* Džona Kejdža (John Cage).

Neke od modernih opera zadiru u savremena pitanja kao što su socijalna pravda, politika i identitet, nudeći dela koja izazivaju promišljanje i analizu aktuelnih tema. Štaviše, moderna opera se takođe fokusira na dela žena kompozitora, čiji su doprinosi u prošlosti često bili marginalizovani, kreirajući pritom revolucionarne opere koje osporavaju konvencionalne norme i pružaju nove poglede na formu umetnosti. Uprkos svojoj raznolikosti i eksperimentisanju, moderna opera ostaje duboko ukorenjena u bogatoj tradiciji i istorijskoj liniji umetničke forme.

¹⁴ Tradicionalna muzika je dugo bila vođena tonalitetom, sistemom koji uspostavlja hijerarhiju tonova usredsređenih na tonalnost. Međutim, kada su umetnici krajem 19. i početkom 20. veka tražili nova sredstva izražavanja, ton je počeo da deluje restriktivno. Udaljavajući se od tonaliteta, Šenberg je jedan od prvih kompozitora koji je prkosio utvrđenim normama i zauvek promenio tok istorije muzike. Prihvatajući atonalnost, Šenberg je razbio tradicionalne predstave o harmoniji i otvorio put novoj eri u zvučnom izrazu. Uvođenjem dodekafonije i atonalne estetike u svoja dela, otvorio je put ka razvoju moderne i eksperimentalne muzike i muzičko-scenskih dela. Videti: <https://www.britannica.com/art/12-tone-music> pristupljeno 5.11.2024.

¹⁵ Filip Glas je američki kompozitor poznat po svojoj pionirskoj ulozi u pokretanju i etabliranju minimalističkog muzičkog žanra. Njegove kompozicije karakterišu repetitivne strukture, jednostavne harmonijske progresije i postepene promene u ritmu i teksturi, stvarajući hipnotički efekat. Glasovi radovi, posebno komadi poput *Einstein on the Beach*, *Glassworks* i *Koyaanisqatsi*, približili su minimalističku muziku široj publici, transformišući je iz eksperimentalne forme u mejnstrim žanr. Njegov pristup je uticao na generaciju kompozitora, filmskih reditelja, pa čak i popularnih muzičara, ukazujući na to da minimalističke tehnike mogu izazvati emocionalnu dubinu. Svojim inovativnim pristupom, Glas je doprineo uspostavi minimalističkog muzičkog stila kao značajnog i postojanog segmenta savremene klasične muzike. Videti: Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Philip Glass". Encyclopedia Britannica, 27 Oct. 2024, <https://www.britannica.com/biography/Philip-Glass> pristupljeno 5.11.2024.

Ona nastavlja da se razvija i prilagođava savremenim kulturnim i tehnološkim promenama, zadržavajući svoj status vitalnog i značajnog oblika muzičkog izraza.

Kako zalazimo dublje u dvadesetprvi vek, uslovi za razvoj opere postaju nestabilniji ali tehnički napredniji. Pandemija COVID-19 donela je izazove izvođačkoj umetnosti, ali je takođe katalizovala inovacije i mogućnosti u svetu opere. Jedan od najohrabrujućih napretka je sve veća upotreba digitalne tehnologije u svrhu obogaćivanja i proširenja operskog iskustva. Mnoge operne kompanije su prihvatile striming i onlajn platforme kako bi privukle novu publiku i uspostavile veze sa poštovocima širom sveta. Štaviše, operne kuće se upuštaju u virtuelnu i proširenu stvarnost, video kamere od 360 stepeni i druge impresivne tehnologije kako bi kreirale nove i zadivljujuće produkcije.

Još jedana novina vredna pažnje je sve veći fokus na nove i raznolike uloge u operi. Kompanije naručuju više dela žena, zatim dela osoba različitih nacija, veroispovesti i LGBTQ+ umetnika, aktivno nastojeći da neguju inkluzivna i raznovrsna okruženja kako na sceni tako i van nje. Ovaj trend je očigledan u porastu savremenih opera koje se bave gorućim pitanjima i temama, kao i u rastućoj popularnosti nezapadnih operskih tradicija poput kineske i japanske opere.

Međutim, opera se suočava sa značajnim izazovima u godinama koje dolaze. Jedna od glavnih prepreka je povećanje starosne granice njene publike kao svojevrsni demografski alarm, što predstavlja ozbiljnu pretnju dugoročnoj održivosti ove umetničke forme. Dok kompanije razvijaju inovativne marketinške strategije i programe kako bi privukle mlađu publiku, još uvek nailazimo na izazove etabliranja opere u moderne tokove kako bi postala pristupačnija i relevantnija za savremenu publiku. Pored toga, industrija se bori s kontinuiranim imperativima po pitanjima raznolikosti, jednakosti i sve opšte uključenosti. Iako mnoge kompanije aktivno nastoje povećati zastupljenost i pružiti više mogućnosti za marginalizovane grupe, napredak u nekim oblastima je veoma postepen. Samim tim postavlja se pitanje relevantnosti opere u dvadesetprvom veku. Ovo pitanje zavisi od naše percepcije pojma relevantnosti, a može podrazumevati poštovanje kulturnog nasleđa uz prilagođavanje savremenim potrebama. Shodno tome, možemo zaključiti da u svetu umetnosti opera nesumnjivo zadržava svoje mesto. Ipak, ako se meri isključivo popularnošću mejnstrima, budućnost opere izgleda neizvesna. Svakako, diskurs o ulozi opere u modernoj kulturi i dalje postoji, što svedoči njen trajni značaj.

Ako Muhamed ne može doći na operu, onda će opera doći Muhamedu. Čini se da je ovo moto za mnoge kompanije uključene u festivale. Jedan od najzbudljivijih elemenata festivala bilo je posmatranje ovog principa u praksi. Pokazalo se da kada se uklone prepreke poput ekskluzivne atmosfere i visokih cena ulaznica, publika koja možda nikada nije ni pomislila da bi mogla da prisustvuje operi u Linkoln centru, biva oduševljena ovom umetničkom formom.¹⁶

(Lazijan i Anđel- Operavore blog)

Opera, kao i svi ostali žanrovi u muzici, neminovno evoluiraju. Ona nastavlja da bude predmet analize i propitivanja intrigantnih tema, zatim da provocira emocije i inspiriše dijalog, naglašavajući njenu stalnu važnost u našem kulturnom izrazu koji se stalno razvija. I pored velikih izazova, postoji opipljiv osećaj nade i potencijala da će se ova umetnička forma razvijati i prilagođavati novim kulturnim i tehnološkim promenama.

U modernoj operi, žanrovski i stilski spojevi kontinuirano evoluiraju kroz integrativne procese, što dovodi do istraživanja novih izvođačkih praksi i stvaranja neočekivanih sinteza. Inspirisani sopstvenim kompozicijama i filozofskim konceptima, kompozitori hrabro preobražavaju operski žanr kroz integraciju s drugim muzičkim žanrovima, kao i srodnim umetnostima, elektronskim i multimedijalnim tehnikama. Opera, kao deo savremenog umetničkog izraza, sve više se konceptualizuje, postajući jedan od oblika post-filozofske aktivnosti zajedno s drugim muzičkim žanrovima. Primer mnogobrojnih opera na prelazu između dvadesetog i dvadesetprvog veka potvrđuje ideju da univerzalne vrednosti, oblikovane tokom mnogih vekova ljudske egzistencije, i dalje zrače relevantnošću za savremene generacije. Njihova reinterpretacija u savremenoj umetničkoj praksi odražava se kroz osvežavanje kanona putem stvaranja novih hibridnih žanrova, eksperimentisanje s izvođačima, alatima, kao i mesta i vremena izvođenja.

¹⁶ Slobodni prevod autora rada u kontekstu in Operavore blog preuzeto 21.2.2024.

Ova reinterpretacija takođe obuhvata korišćenje višeslojnih, neostilskih mikseva u kompoziciji i izvođenju, kao i različite rediteljske interpretacije.

Opera je oduvek koketirala sa fantazijom i stvarnošću. U svojim počecima, opera se oslanjala na grandiozne priče upakovane u spektakularne predstave koje publika nije mogla doživeti na drugom mestu. Nudila je vrstu muzike koju niste mogli čuti nigde drugde. Opera je oduvek pružala intenzivno fizičko i visceralno iskustvo. Iako su filmovi odavno preuzeli primat u projektovanju vizuelnog spektakla, opera ostaje na raskrsnici fizičkog prostora i fantazije. Do nedavno smo filmove i video zapise doživljavali kao multimedijalnu umetnost. Ipak, prava multimedija dvadesetprvog veka je zapravo opera, koja postaje sve provokativnija kako se naš virtuelni i fizički svet sve više povezuju i ukrštaju.

Tokom više od četiri veka razvoja ovog žanra, kroz mnoge eksperimente, krize i pokušaje reformi, opera je nastavila da daje svetu izuzetne umetničke rezultate, što ukazuje na to da opera ima kontinuiranu vitalnost i da će nastaviti da bude relevantna sve dok postoji ljudska civilizacija i njen visoki nivo umetnosti.

Fuzija različitih muzičkih elemenata stvara dinamičan zvučni pejzaž koji prkosi tradicionalnim operskim konvencijama, a privlačan je široj i raznovrsnijoj publici. Savremena opera prevazilazi svoje klasične korene, zadubljujući se u goruća društvena i politička pitanja koja žanr ranije nije dodirivao. Teme kao što su klimatske promene, socijalna pravda i identitet dolaze do izražaja, nudeći svežu perspektivu današnjoj publici.

Treba napomenuti da su savremene operske produkcije pretrpele transformaciju u inscenaciji i prezentaciji. Uključujući digitalnu tehnologiju i inovativni scenski dizajn sa multimedijalnim komponentama, nudi impresivna iskustva koja očaravaju i angažuju publiku. Demokratizacijom umetničkih formi, otvara se prostor za popularizaciju operskih festivala i ambijentalnih scenskih izvođenja, što omogućava dostupnost i širu popularnost.

Velike operske kuće širom sveta, uključujući Parišku operu, operu u San Francisku i Berlinsku državnu operu, prihvatile su savremena dela pored već prisutne klasike. Ova programska strategija ne samo da diverzifikuje publiku, već i podstiče dijalog između tradicionalnih i modernih umetničkih izraza.

Savremena opera predstavlja plodno tlo za nove talente, uključujući kompozitore, libretiste i izvođače iz različitih sredina. Kroz radionice, umetničke rezidencije, gostovanja, operne kuće neguju kreativnost, obezbeđujući kontinuiranu evoluciju i relevantnost žanra. U suštini, savremena opera je živa i evoluirajuća umetnička forma sa globalnim uticajem. Obuhvatajući moderne teme, različite uticaje i inovativnu inscenaciju, privlači novu publiku i osigurava trajnu relevantnost opere u dvadesetprvom veku.

Produkcija opere tradicionalno zahteva značajne troškove, uključujući glumu, kostime, šminku, kompleksnu scenografiju i mnoštvo izvođača u usko specijalizovanim prostorima, kao što je pozorište koje poseduje adekvatan prostor za orkestarski ansambl. To čini produkciju finansijski nedostupnom za mnoge kompozitore, jer je samo nekoliko operskih kompanija spremno da finansira nove produkcije. Narativi klasičnih opera često odražavaju zastarele i diskriminatorske vrednosti koje se sukobljavaju sa savremenim senzibilitetom. Štaviše, muzički pejzaž je prevazišao tradicionalne orkestarske instrumentacije, obuhvatajući elektronsku sintezu zvuka i inovativne tehnike izvođenja koje možda nisu u skladu sa konvencijama tradicionalnih operskih kuća. Ovi faktori doprinose sve većoj pojavi alternativnih vizija opere na globalnom nivou. Iz tog razloga, definišući kvaliteti opere – akcija, pevanje i muzika – ne zahteva tradicionalnu tehniku pripovedanja i može se zameniti konceptualnijim i eksperimentalnim pristupima.

Kroz analizu vokalnih sastava savremenih opera, možemo zaključiti da opere dvadesetprvog veka predstavljaju izazov za pevače, stvarajući otvoren pristup formi za neke potpuno različite zvučne svetove. Opere imaju niz glasovnih opsega i boja, poznatih kao tesitura.¹⁷ Oni su istorijski usklađeni sa polom – tenor, bariton i bas za muškarce; sopran, mecosopran i alt za žene. Istorijski je poznata i pojava kastrata.¹⁸

¹⁷ Videti: *tesitura-prosečni opseg vokalne deonice neke opere; npr. Tesitura Lučije di Lammermoor je vrlo visoka, dok je tesitura Santuzze u operi Cavalleria Rusticana dovoljno niska da rolu može pevati mecosopran*. In „Englesko-srpski rečnik muzičkih termina i izraza“. Drambarean, Snežana; Drambarean, Dorin. 2013. Niš. Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti i Univerzitetska biblioteka „Nikola Tesla“

¹⁸ Po praksi iz 16. veka, pojava kastrata je služila svrsi pevanja u Rimokatoličkoj crkvi, a muški glasovi su bili definisani kao današnji ženski. Dečaki glas produkovan kastracijom, odnosno hirurškim postupkom ostranjivanja testisa, ne dostiže polnu zrelost, pa samim tim glas takve osobe se ne produbljuje. Glas kastrata se razlikuje od ženskog glasa po svojoj snazi i fleksibilnosti.

Danas, muški pevači poznati kao sopranisti pevaju u tradicionalnom ženskom opsegu, a pored transrodnih operskih pevača, donose nove tesiture u svet operskog zvuka. Svakako, višedimenzionalna priroda opere, zajedno sa apstraktnim konceptima, nudi ubedljiv put za preoblikovanje i rešavanje zamršenih pitanja današnjice. Trajna vitalnost opere zavisi od njene sposobnosti da ostane u skladu sa evoluirajućim konceptima i metodologijama savremenih zajednica.

Proces digitalizacije muzike, dizajn zvuka i uticaj tehnologije u pozorišnoj produkciji

Zvuk je sastavni i konstantni deo našeg svakodnevnog života. Skoro je nemoguće zamisliti svet u tišini. Ukoliko pokušamo da sa pažnjom oslušujemo zvuke koji nas okružuju, dobijamo zvučnu sliku, koja kasnije može biti pretočena u vizuelnu. Zvučna slika može efektivno biti iskorišćenja u umetnosti performansa, odnosno kreiranju atmosfere i lokacije performansa. U ovom kontekstu muzika i zvuk nisu korišćeni isključivo radi opisa vremena i prostora u kome je dramaturška radnja smeštena, već njihova upotreba služi uzvišenoj svrsi, kako i na koji način publika i izvođači mogu osetiti sveobuhvatno okruženje.

Zvuk na sceni tretiramo kao izražajno sredstvo, međutim uloga zvuka se ne sme precenjivati, a vizualizacija ne bi smela postati samo puka ilustracija zvuka. Naravno, treba postići balans, pa shodno tome zvuk ne treba ni podcenjivati.

Zvuk na sceni, odnosno vizuelnom prikazu, dopunjava optički utisak, podržava delovanje slike, precizira i povećava razumljivost optičkog saopštavanja. Uzajamno sadejstvo optičkih i zvučnih nadražaja pojačava opšte poimanje.

Pri samom procesu zapažanja veliki uticaj imaju i dosadašnja životna iskustva i znanje recipijenta. Mnogo zvučnih i optičkih utisaka biva neodvojivo povezano. Sposobnost za refleksne asocijacije u ljudskoj svesti može se iskoristiti kao podsticaj izvesnih scenarija, a da pri tome ne moraju nužno biti osvešćeni i aktivirani svi osećaji.

Da bi se postigao što veći učinak i izražajnost umetničkog dela na gledaoca, sva izražajna sredstva moraju biti aktivirana, uzajamno povezana i usmerena istom cilju.

U daljem tekstu zvuk i njegovi efekti, kao komponenta izvođačke umetnosti, biće objašnjena kroz delovanje i primenu akustike i pojave zvuka kao izvorne forme.

Druga polovina dvadesetog veka znatno je izmenila tehnička i umetnička izražajna sredstva pozorišta posredstvom međusobne interakcije medija, književnosti, vizuelne i scenske umetnosti. Istovremeno, veoma su smanjene formalne, tehnološke i prostorno-funkcionalne razlike između pojedinih vrsta javnih scenskih događaja.

Ukoliko govorimo o pozorištu u kontekstu prostora, u središtu naše pažnje je sama artikulacija prostora, pozorišne predstave, odnosno pozornice i gledališta.¹⁹

Prostor je podložan promenama, jer se razvija i transformiše na osnovu same ideje o pozorištu, uglavnom zbog umetničko-scenskih sredstava i scenske tehnologije i tehnike. Dakle pozorišni prostor je sklop koji nastaje kao posledica institucionalizacije pozorišne umetnosti. Scenski prostor je samo jedan od elemenata veoma složenog sistema pozorišta.

Takođe, naš pogled na scenski prostor možemo usmeriti na samo razmišljanje o pozorištu kao o mestu fizičke i duhovne odrednice pozorišta u celini. Zato se pred nas stavlja pitanje o samom scenskom prostoru kao mestu artikulacije dramske igre i mesta sa kog se posmatra, odnosno samog gledališta.²⁰

Scenska tehnologija i tehnika nam pomažu i omogućavaju participiranje kompletne slike onoga što zovemo „pozorišna predstava“, odnosno pozorišni događaj u užem smislu reči, što uključuje proces od trenutka podizanja zavese pa sve do njenog konačnog spuštanja.

Ako se osvrnemo na pitanje akustike, kao pojave i njene primene, naše celoživotno učenje i razumevanje fizike vodi nas do definisanja ovog fenomena. Ali kakva je zapravo uloga akustike u pozorištu?

Akustika je nauka koja proučava zvuk u svim njegovim oblicima i pojavama, koja se bavi generisanjem, prostiranjem i efektima zvuka u različitim fizičkim sredinama. Nastala je kao deo fizike, ali tokom vremena evoluirala je u široku naučnu i tehnološku oblast. Njen razvoj od teorijske grane fizike do interdisciplinarne oblasti obuhvata mnoge aspekte. Primera radi, oblast elektroakustičkih pretvarača, kao što su zvučnici i mikrofoni, sintetizuje principe mehanike, mikromašinstva, tehnologije materijala i elektromagnetizma.²¹

U moderno doba, akustika se proširila na teme van inženjerstva, kao što su naučne oblasti koje proučavaju teoriju čula sluha, ljudski govor i srodne teme. Zvuk je neodvojivi deo ljudskog okruženja, prisutan u različitim formama i okolnostima.

¹⁹ *Arhitektura, tehnika i menadžment pozornice* In Scentec, Tempus Programme of the European Union

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

Inženjeri raznih struka danas proučavaju i analiziraju zvuk iz različitih perspektiva, primenjujući ga u mnogim oblastima. Osim toga, zvuk ima značajnu ulogu u umetnosti kao izražajno sredstvo sa primenom u muzici, filmu, pozorištu, radiju, televiziji i drugim formama kreativnog izraza.

Takođe, zvuk možemo predefinisati kao osnovu ljudske komunikacije, jer zauzima značajnu ulogu u različitim oblicima izražavanja, poput govora i raznih zvučnih signala. Osim akustike, razne društvene nauke i umetnosti se na svoj način bave fenomenom zvuka.

U pozorištu, upotreba zvuka je oduvek bila prisutna. Kroz istoriju, muzika, mikrofoni, ozvučavanje i video-bimovi su postali uobičajeni elementi pozorišnih predstava. Čak je teško zamisliti postojanje pozorišta bez zvuka, jer zvuk čini suštinski deo pozorišnog doživljaja.

Dizajn zvuka u pozorištu ima ključnu ulogu u stvaranju atmosfere, naglašavanju emocija i prenošenju poruka. Bez obzira na to što neki elementi predstave mogu delovati konvencionalno ili stereotipno, njihova svrha je da doprinesu ukupnom doživljaju i interpretaciji dela.

Ključno pitanje koje se postavlja je zašto se određeni elementi koriste u pozorištu. Bez obzira na to da li je reč o tradicionalnim sredstvima ili novim tehnologijama, njihova upotreba treba da proističe iz jasne misli i ideje o tome kako doprinose celokupnom konceptu predstave. U krajnjoj liniji, svaki element pozorišne produkcije, uključujući i zvuk, treba imati svoju svrhu i doprinos ukupnom doživljaju publike.

Dizajn zvuka u pozorištu je ključni element koji odgovara na pitanje zašto u predstavi postoji zvuk. On predstavlja zvučnu ekspresiju, materijalizaciju ideje predstave u domenu zvuka, konstruišući zvučni prostor predstave u skladu sa širom idejom i svim njenim elementima.

Takođe, sa sigurnošću možemo reći da nema univerzalnog rešenja u dizajnu zvuka za pozorište. Svaka predstava zahteva jedinstven pristup, gde se sastavljanje tačne formule svaki put iznova doživljava kao rešenje zvučne jednačine za taj specifičan pozorišni događaj.

Prilikom razmatranja dizajna zvuka, različiti elementi mogu biti uključeni ili isključeni u skladu sa temom, tonom i estetikom predstave. Dizajner zvuka donosi odluke o upotrebi muzičkih instrumenata, pevanja, sviranja, kao i o načinu izvođenja i reprodukcije zvuka tokom predstave.

Prisustvo i odsustvo određenih zvučnih elemenata igra ključnu ulogu u stvaranju atmosfere i doživljaju publike. Širina spektra izražajnih sredstava omogućava dizajnerima zvuka da stvaraju svetove koji se kreću od potpune tišine do eksplozivnih zvučnih pejzaža.

Uspostavljanje jasnog sistema progresije zvuka u predstavi doprinosi celokupnom doživljaju i boljoj interpretaciji pozorišne predstave.

Dizajn zvuka za dramske umetnosti, kao što su film, televizija, pozorište i radio, predstavlja složen proces koji koristi zvuk kao osnovni materijal u postupku kreiranja ovih sadržaja. Ova praksa, nazvana metamedijska, koristi postojeće zvučne elemente kao što su glasovi, muzika, zvučni efekti i šum, kombinujući ih na kreativan način.²² Takođe, dizajn zvuka proističe iz principa konkretne muzike, koji se fokusira na stvaranje novih zvučnih iskustava kroz kombinaciju i oblikovanje zvučnih elemenata. Dizajneri zvuka koriste analogne i digitalne tehnologije za snimanje, obradu, prenos i reprodukciju zvuka, prilagođavajući ih potrebama specifičnih medija i umetničkih dela.

Kroz proces stvaranja zvučnih objekata, dizajneri zvuka formiraju celovita auditivna iskustva koja podržavaju i dopunjuju dramske scene. Njihov rad podrazumeva slušanje, promišljanje i praktično oblikovanje zvučnog materijala, kako bi stvorili atmosferu i emocije koje odgovaraju konceptu i tematici umetničkog dela.

Dizajn zvuka se oslanja na informatičke tehnologije i baze podataka radi organizovanja i upravljanja zvučnim sadržajima. Kroz korišćenje računara i digitalizovanih arhiva, dizajneri zvuka imaju pristup velikom broju zvučnih materijala koji mogu da koriste u svojim kreacijama.

U savremenom društvu, dizajn zvuka za dramske umetnosti reflektuje dinamične promene u tehnologiji i kulturi. On postaje sve važniji u stvaranju bogatih i autentičnih umetničkih iskustava, istovremeno prateći i oblikujući nove trendove i pristupe u audiovizuelnom stvaralaštvu.

Kako bismo bolje razumeli proces dizajna zvuka i njegove primene na sceni, a pogotovu u primeni opere kao umetničke forme, neophodno je objasniti i sam pojam digitalizacije zvuka, i vizualizacije u finalnom izvođenju.

²² *Arhitektura, tehnika i menadžment pozornice* In Scentec, Tempus Programme of the European Union

Simplifikovano objašnjeno, "digitalno", u ovom kontekstu, označava prelazak iz analognog područja. Digitalna tehnologija kodira elektronske podatke u binarna stanja: uključeno (1) ili isključeno (0). Nasuprot tome, analogni sistemi koriste različite elektronske signale za prenos informacija preko nosećih talasa. Digitalni sadržaj nalazi svoje mesto na mreži, služeći kao samostalni proizvodi ili integrisani u svrhu postavke projekcije, virtuelne realnosti²³ ili proširene stvarnosti.²⁴ U trećoj deceniji dvadesetprvog veka, trend naginje ka onlajn integraciji.

Proširena stvarnost prenosi digitalne informacije na fizički svet, često koristeći tehnologiju geolokacije. U međuvremenu, virtuelna realnost omogućava korisnicima uranjanje u kompjuterski generisana okruženja olakšana specijalizovanom opremom koja simulira interakcije u stvarnom svetu.

Dakle, zvuk potiče od vibrirajućih objekata, stvarajući talase pritiska koje može detektovati ljudsko uho. Ovi vibrirajući objekti prate specifičan obrazac koji se manifestuje kao zvučni talas. Urtavanje intenziteta ili kretanja ovih talasa tokom vremena daje seriju raznih talasnih oblika, efikasno čuvajući zvuk u analognim signalima. Analogni signali predstavljaju kontinuirane varijable koje karakteriše njihova talasna priroda. Da bismo integrisali zvuk u kompjuterske aplikacije, moramo da pretvorimo vibracije vazduha u električne signale, prelazeći sa analognog na digitalni. Ovaj proces konverzije, poznat je kao digitalizacija koja rezultira nizom binarnih cifara, formirajući tako digitalni signal.

Kako bismo pripremili kvalitetnu digitalnu produkciju, istražili smo dostupnost aktuelnih digitalnih tehnologija u scenskim umetnostima, prikupljeno iz niza izveštaja i pretraga. U procesu podešavanja i prilagođavanja performansi, primenili smo digitalne aplikacije iz različite oblasti, uključujući integraciju digitalnih slika, animacije i videa u dizajn scenske produkcije, koje se mogu prilagoditi uslovima pozorišta i operi generalno. Pored toga, u pozorišnoj i operskoj produkciji, digitalni mikseri zvuka i druge proizvodne tehnologije se koriste zajedno sa inovativnim alatima kao što su pokreti i video senzori.²⁵

²³ skraćeno AR (eng. Augmented Reality)

²⁴ skraćeno VR (eng. Virtual Reality)

²⁵eng.motion capture (mocap)-*Snimanje pokreta* ili mocap je proces snimanja kretanja objekata ili ljudi. Tehnologija je nastala sa ciljem poboljšanja medicinske dijagnostike, npr. analiza hoda, ali je sada široko koriste dizajn studiji, filmska i pozorišna industrija. Takođe, koristi se u svrhe sportske terapijske svrhe, zatim u neurologiji, kao i za validaciju i kontrolu kompjuterskog vida i robotike.

Na primeru opere *Na uranku*, prilikom digitalizacije zvuka, nekoliko bitnih parametara smo imali u vidu, a odnosi se na nivo informacija uskladištenih u datoteci, što rezultuje kvalitet digitalnog zvuka. Brzina uzorkovanja, se odnosi na to koliko često se analogni zvuk uzorkuje i pretvara u digitalnu informaciju unutar svakog perioda ili talasa. Uobičajene stope uzorkovanja uključuju 44,1 kHz, 22,05 kHz i 11,025 kHz, sa višom brzinom koja je jednaka preciznijoj reprezentaciji originalnog analognog signala. S druge strane, bitovi po uzorku označavaju količinu informacija prikupljenih u svakom uzorku, utičući na vernost digitalizovanog zvuka. Ovaj proces uključuje pretvaranje uzorkovanog zvuka u digitalne vrednosti, sa više bajtova, što dovodi do boljeg kvaliteta zvuka. Izbor između mono i stereo dalje utiče na kvalitet digitalnog zvuka. Mono sistemi spajaju sve audio signale u jedan kanal, dok stereo sistemi nude nezavisne kanale, stvarajući prostorno audio iskustvo. Dok stereo može poboljšati prostornu percepciju, mono sistemi mogu značajno smanjiti veličinu datoteke bez žrtvovanja kvaliteta, posebno kada su dobro dizajnirani. Postizanje optimalnog kvaliteta zvuka uz minimalnu veličinu datoteke zahteva delikatan balans između brzine uzorkovanja i bitova po uzorku.

Digitalizacija olakšava konverziju analognih signala u digitalni format, omogućavajući besprekornu integraciju u računarske aplikacije. Ovaj transformativni proces uključuje povezivanje audio izvora sa računarima, snimanje pomoću softvera i podešavanje jačine zvuka po potrebi. Da bi se obezbedio optimalan kvalitet i veličina datoteke, ključno je pažljivo razmatranje parametara kao što su brzina uzorkovanja, bitovi po uzorku i konfiguracija kanala. Konačno, čuvanje digitalizovanih datoteka u odgovarajućem formatu obezbeđuje njihovu upotrebljivost u različite svrhe. Kada se radi o umetničkim audio i audiovizuelnim delima, digitalizacija postavlja jedinstvene izazove koji utiču na samo očuvanje dela. Neophodna je izuzetna stručnost, kao i kvalitetna oprema za reprodukciju. Iz tog razloga, plesne i pozorišne produkcije zahtevaju specijalizovano znanje i veštine integracije digitalizovanih muzičkih i vizuelnih elementa u samu produkciju.

Digitalna scenografija i njena primena u operskoj produkciji

Istorijski gledano, pozorište je odražavalo savremene trendove popularne kulture, međutim nedavni napredak u digitalnoj komunikaciji i širenju informacija nadmašio je njegove tradicionalne metode. Društvo prihvata digitalne tehnologije velikom brzinom, a pozorište rizikuje da zaostane u angažovanju moderne publike. Međutim, sve više je prisutna svest da upravo ove tehnologije nude obećavajući put za revitalizaciju pozorišnih produkcija kako bi rezonirali sa današnjom kulturom koja se brzo razvija.

Nalazimo se u vremenu nove generacije dramskih pisaca koja je aktivna. Njihov rad nije oblikovan u tradicionalnom pozorišnom okruženju, već pod uticajem televizije i filma. Više nisu aktuelni zamršeno izrađeni scenskih radovi kao nekada, gde su čitave predstave bile spretno postavljene u okviru jednog prostora, omogućavajući promene kostima i prelaze scena tokom pauza. Umesto toga, savremeni scenariji često sadrže brojne kratke scene, od kojih svaka zahteva potpuno novo okruženje, sa brzim promenama u vremenu i prostoru, često zanemarujući praktična ograničenja produkcije.

U romantičarskom periodu, slikarska tehnika je bila poželjna u procesu kreiranja scenografije. Romantični narativi i dramski glumački stilovi tog vremena omogućili su melodramsku, prezentacijsku formu pozorišta, savršeno dopunjenu slikanim elementima kao deo scenografije. Ovaj medij, usko je isprepleten sa popularnom kulturom tog doba.

Kako tehnologija konstantno napreduje, imamo priliku da efikasnije oživimo vizije savremenih dramskih pisaca, aktivnije učestvujemo u procesu kreacije i budemo deo kulturnog uticaja koji inspiriše njihov rad. Naš savremeni vizuelni jezik zasićuje gledaoce slojevitim idejama koje se prenose kroz zamršene slike i zvukove, koje često omogućavaju kompjuterska i video tehnologija.

Takođe, manje operске kuće sve više integrišu digitalne projekcije u svoj repertoar, ponekad putem iznajmljivanja postojećih produkcija ili saradnjom sa drugima kako bi ublažile troškove vezane za naručivanje novih dela.

Korišćenje digitalne scenografije smatra se odličnom metodom za revitaliziranje bezvremenskih klasika, prilagođavajući ih tako da koresponduju sa modernom publikom.

Pored toga, operске kompanije upravo nastoje da se približe mlađoj publici koja je odrasla u društvu usredsređenom na tehnologiju.

U okviru domena digitalne scenografije, termin obuhvata tehnologiju koja se koristi za projektovanje na scenu, za razliku od specifičnih efekata koji se projektuju u samom procesu ili izvođenju. Brojne fundamentalne tehnologije, u domenu savremene digitalne scenografije, u svetu opere predstavljaju tek nedavna dostignuća, iz prostog razloga što se produkcija opera drugo držala robusnih i konzervativnih elitističkih okvira.

Dolaskom Pitera Gelba (Peter Gelb) na mesto direktora njujorške opere Metropolitan, primena digitalnih tehnologija u operskoj produkciji kreće uzlaznom putanjom, a primenjuje se globalno.²⁶

Tehnologija medijskog servera, koja omogućava skladištenje i upravljanje projektovanim vizuelnim elementima, ističe se kao ključna inovacija za dizajn koji uključuje digitalne elemente. Pored ostalog, napredak u tehnikama projekcijskog mapiranja olakšava projekciju digitalnih slika na različite površine pozornice.

Takođe, tehnički aspekti digitalne scenografije, uključujući postavljanje scenskih uređaja na pozornici, čine suštinu koja omogućuje sigurnu i autentičnu prezentaciju umetničkog dela publici, iako se ne smatraju direktno umetničkim izrazom.

Prema Vinsentovoj (Caitlin Vincent), digitalna tehnologija se smatra delom strategije kritičara, odnosno moćnim sredstvom za privlačenje takozvane generacije *Igre prestola* (Game of Thrones). Kako on ističe, to je jedini način da ova ciljna grupa postane aktivna publika u operskim kućama (Vincent, 2022: 4). Shodno tome, umetnički direktor i suosnivač Sidnejske kamerne opere, Džek Sajmonds (Jack Symonds), kaže da publiku ove kompanije čine gledaoci pozorišta pre nego ljubitelji tradicionalnih opera:

*Ne postoji veliko preklapanje sa konvencionalnom operskom publikom. Postoji čitav deo angažovane pozorišne publike koja je napravila pretpostavku da je opera izgrađena na temelju određene kliše. Opera ima lošu reputaciju u popularnoj kulturi. Više nije mesto za gledanje. Nekim ljudima je to neka vrsta sramotne kulturne irelevantnosti.*²⁷

²⁶ Piter Gelb, američki administrator umetnosti. Generalni direktor Metropolitan opere u Njujorku. Intervju: <https://www.vecernji.hr/kultura/digitalna-tehnologija-omogucila-je-da-opera-bude-avanturisticka-966551> preuzeto 8.4.2024.

²⁷ <https://www.smh.com.au/entertainment/opera/changing-the-tune-opera-companies-find-new-ways-to-draw-audiences-20170808-gxrhba.html> preuzeto 8.4.2024.

Između ostalog, umetnički direktor Australijske opere, Lindon Teraćini (Lydon Terracini) se nada da će pronaći nove načine produkcije opere, na kojima se intenzivno radi:

*U nekim produkcijama ćemo koristiti dosta digitalne tehnologije, ali ne samo kao vizuelnu projekciju na ravnom ekranu. Živimo u vizuelnom dobu i posebno kod mladih ljudi moramo da pronađemo nešto što ih vizuelno stimuliše.*²⁸

Kao što Teraćini navodi, upravo smo se istim razmišljanjem upustili u produkciju opere *Na uranku*. Primenom vizuelnih efekata, privukli smo publiku mlađe generacije. Povratnu informaciju koju smo dobili od ove ciljne grupe, nakon premijere, sačinjena je od veoma pozitivnih komentara. Smatraju da digitalna vizualizacija koresponduje sadašnjim vremenom, što daje avanturistički efekat, a takođe tumači radnju na način koji je ovoj ciljnoj grupi razumljiv. Ono što je najbitnije, razbijene su predrasude o operi kao glomaznoj i dosadnoj umetničkoj formi. Na ovaj način, mlađa generacija se može vratiti kao publika u operске kuće.

Slika 1: Dizajn scenske pozadine koji dočarava digitalni audio efekat

²⁸ Ibid.

Slika 1.2 : Galerija fotografija: Video Dizajn scenske pozadine

Slika 2: Skica scenografije-scena 1

Slika 3: Skica scenografije: scena 1 i 2

Slika 4: Skica scenografije: scena 3; intermezzo

Gluma u operi

Kada govorimo o glumi u operi, Kao načina umetničkog izraza, tehnike ili same umetnosti prenošenja karaktera, emocija i narativa kroz dramsko izvođenje u kontekstu muzičke produkcije. Za razliku od govornog pozorišta, operiski pevači moraju da sinhronizuju svoje pokrete i gestove sa muzikom dok otelotvoruju dubinu i složenost svojih likova. Efikasna operiska gluma zahteva mešavinu vokalne veštine, fizičkog izraza i emocionalne autentičnosti da bi angažovala publiku i oživela priču na sceni.

Operiska gluma je višestruki zanat koji zahteva duboko razumevanje motivacije likova, odnosa i dramskog konteksta. Izvođači moraju da prenesu nijanse svojih uloga kroz izraze lica, govor tela i prisustvo na sceni, uz zadržavanje vokalne tehnike i muzikalnosti. Bilo da prikazuju heroje, negativce, ljubavnike ili dvorske lude, operiski pevači moraju da očaraju publiku svojom sposobnošću kako bi izazvali empatiju, neizvesnost i katarzu. Sinergija između muzike i drame u operi stvara jedinstveno i impresivno pozorišno iskustvo, gde svaki gest i izraz doprinose bogatoj tapiseriji pripovedanja.

Osim što otelotvoruju svoje likove, operiski pevači blisko saraduju sa rediteljima i kolegama izvođačima kako bi stvorili ubedljivu scensku dinamiku kroz pripovedani narativ. Mogu se uključiti u opsežne probe kako bi usavršili svoje interpretacije, istražili i oblikovali karaktere svojih likova i učestvovali u kreiranju koreografije zamršenih scenskih pokreta. Štaviše, operiska gluma često zahteva raznovrsnost, jer će izvođači možda morati da prilagode svoju pojavu na sceni različitim stilovima i periodima, od velikih gestova romantične opere do suptilnosti savremenih produkcija. Svakako, umetnost glume u operi obuhvata fuziju vokalnog umeća, pozorišne veštine i umetničke intuicije, omogućavajući izvođačima da uvedu publiku u svetove strasti, tragedije i trijumfa kroz moć muzike i drame. Drugim rečima, operiska gluma uključuje delikatnu ravnotežu između individualnog izraza i ansambl kohezije. Iako svaki izvođač donosi svoju interpretaciju u svoju ulogu, oni takođe moraju neprimetno da saraduju sa svojim kolegama glumcima kako bi stvorili kohezivne dramske scene i vokalne ansamble. Ovo zahteva ne samo jake međuljudske veštine već i duboko uvažavanje procesa kolektivnog pripovedanja koji je svojstven operi. Bilo da se bave intimnim duetima ili epskim ansamblima, operiski pevači moraju da upravljaju složenim interakcijama sa svojim kolegama kako bi stvorili trenutke

dramatične napetosti, razrešenja i emocionalne rezonancije koji odjekuju kod publike dugo nakon što se spusti poslednja zavesa.

Dakle, gluma u operi nije samo prikaz individualnog talenta, već i svedočanstvo duha saradnje koji definiše ovu živu i trajnu umetničku formu izražavanja.

Konkretno, u izvođenju opere *Na uranku* princip koji je korišćen zasniva se na metodskoj glumi, odnosno na „Stanislavski sistemu.“ Cilj primene methodske glume u ovoj operi zasniva se na ideji emotivne bliskosti, koja se prenosi na publiku i samim tim bude bliža i razumljivija današnjoj publici, koja je prilično usredsređena na kratke vizuelne forme. Dakle, principom „glumom do istine“, pokušali smo da interpretiramo emotivno stanje modernog čoveka postavljenog u određenoj situaciji, na određenom mestu i u određenom vremenu.

Kako bismo bolje razumeli methodsku glumu, kao sredstvo izraza, u daljem tekstu će biti analiziran uticaj Stanislavskog i njegove metode na operu i samu tehniku glume u njoj.

Konstantin Stanislavski (Константин Сергеевич Станиславский), rođen kao Konstantin Sergejevič Aleksejev (1863-1938) bio je istaknuta ličnost u svetu pozorišta čiji je uticaj prevazilazio tradicionalne granice, protezao se i na područje opere.²⁹

Stanislavski je poznat po svom pionirskom radu u oblasti glume, posebno po razvoju „metode Stanislavskog“, poznatog i kao methodska gluma. Ovaj pristup je naglasio važnost psihološkog realizma i emocionalne autentičnosti u izvođenju, podstičući glumce da uđu duboko u umove i iskustva svojih likova kako bi pružili ubedljivije i verodostojnije portrete.

Rođen u bogatoj porodici u Moskvi, Stanislavski se u početku bavio biznisom, ali je na kraju pronašao svoj pravi poziv u pozorištu. Suosnivač je Moskovskog umetničkog pozorišta 1898. godine, koje je postalo baza njegovih ideja i eksperimenata u tehnici glume.

Dok je glavni fokus Stanislavskog bio na govornoj drami, njegovi principi su takođe našli na pozitivan odjek u svetu opere. Opera, fuzična forma muzike, drame i spektakla, predstavljala je jedinstvene izazove za izvođače koji žele da uravnoteže tehničku preciznost sa emocionalnim izrazom.

²⁹ Videti: Enciklopedija Britanika <https://www.britannica.com/biography/Konstantin-Stanislavsky> preuzeto 12.4.2024

Uticao Stanislavskog na operu bio je najizraženiji u njegovom insistiranju na jedinstvu izvođača sa njihovim karakterom, zalažući se da pevači ne samo da izvode lepe vokalne predstave, već i da u potpunosti ožive svoje uloge, oslanjajući se na sopstvena iskustva i emocije kako bi oživeli likove na duboko autentičan način.

Operski pevači, koji su prihvatili pristup Stanislavskog, otkrili su da se dublje upuštaju u razvoj karaktera, istražujući psihološke motive iza svojih uloga, tražeći veću emocionalnu rezonancu u svojim nastupima. Ova promena, ka psihološki nijansiranim stilu glume, pomogla je da se opera uzdigne od pukog spektakla do duboke ljudske drame, očaravajući publiku predstavama koje nisu bile samo muzički izuzetne, već i emocionalno ubedljive.

Iako se sam Stanislavski nije u velikoj meri fokusirao na operu, njegovo nasleđe u svetu glume imalo je dubok i trajan uticao na formu umetnosti, oblikujući način na koji operski pevači pristupaju svom zanatu do danas. Svojim insistiranjem na istinitosti, emocionalnoj autentičnosti i važnosti unutrašnjeg života lika, Stanislavski je napravio revoluciju u operi, pomažući da se uvede nova era duboko upečatljivih predstava koje nastavljaju da plene publiku širom sveta.

Na početku svoje karijere, Stanislavski je dao prioritet obnavljanju čitavog spektra nijansi i mogućnosti svojstvenih ljudskom glasu, čak i ako je to značilo osporavanje konvencionalnih normi pristojnosti i pozorišne tradicije. On je glas smatrao ne samo kao sredstvo za izgovaranje replika, već i kao dinamički faktor unutar zvučnog okruženja, sposoban da prenese raspoloženje bez oslanjanja na ustaljene stereotipe, već koristeći nijanse intonacije. Dok je usavršavao svoj „sistem“, Stanislavski je posvetio pažnju otključavanju vokalnog potencijala svojih učenika, pedantno istražujući principe govora i podstičući konstantnu praksu kako bi usavršili njihove sposobnosti. Kulminacija njegovih napora došla je integracijom pevanja i glume u njegovoj kasnijoj studiji, što je označilo logičan napredak njegovog doživotnog istraživanja, koje je neprimetno integrisalo rad glasa sa fizičkim treningom. Metod je glumcima pružio slobodu da samostalno otkriju pravu intonaciju i snagu svog glasa, pod rigoroznim dnevnim režimom uključujući primenu tehnike koja je slična tehnici koju koriste pevači u cilju savladavanja zadate partiture.

U produkciji opere *Na uranku*, u toku rada na dramaturgiji predstave, uvežbavanja i u samom postavljanju predstave na scenu, zapaženo je nekoliko upečatljivih promena kod pevača. Kroz intenzivan rad na njihovoj glumačkoj tehnici, došli smo do željenih rezultata, uz validaciju

dugogodišnjih nedostataka kojem je predhodilo nedovljno ili neadekvatno obrazovanje iz oblasti glume i scenskog pokreta.

Dolazeći na probe, izvođači su često izražavali frustraciju zbog nedostatka kontrole nad svojim glumačkim odlukama, scenskim pokretima i razvojem karaktera. Mnogi su se greškom oslanjali na „metod glumu“ kroz čitanje teoretskih definicija, neshvatajući njenu dubinu, pribegavajući umesto toga površnim gestovima odvojenim od njihove vokalne sposobnosti. Međutim, sa osnovnim alatima i tehnikama za izgradnju karaktera, ovi intuitivni umetnici su brzo savladali veštine za samo nekoliko nedelja, koje su obično usavršavane godinama. Uprkos početnim strahovima, kada su prihvatili proces, kreativnost je tekla slobodno, a svaki izvođač je tokom vremena razvio svoj jedinstveni pristup saradnji.

Nepovezanost između vokalnog i glumačkog obrazovanja bila je očigledna. Činilo se da se pevanje tretira kao cerebralna i egzistencijalna potraga, ostavljajući izvođače nesigurnim da li će njihov nameravani izraz biti vokalno dobro interpretiran. Pevači su prijavili minimalnu glumačku obuku tokom studija, uz nešto više od povremenih povratnih informacija od operских reditelja kroz studije operskog pevanja. Probe često nisu imale suštinska objašnjenja za direktive o kretanju, što je dovelo do konfuzije i zavisnosti od autoriteta, a ne do podsticanja nezavisnog donošenja odluka.

Možda je zabrinjavajuća ipak bila rasprostranjenost instrukcija gestikulacija bez konteksta, što je nastavilo oslanjanje na instruktore, a ne osnaživanje pevača da preuzmu vođstvo nad svojim ulogama. Ova iskustva su nagoveštavala nedostatak formalnog glumačkog obrazovanja u okviru programa za obuku operskog pevanja.

Stanislavski je svojom metodom razvio psihološki realizam primenjen u pozorištu, međutim primena u operским produkcijama se desila mnogo kasnije. Tačnije, tek par godina pred kraj njegovog života, kada je i osnovao svoj operски studio.

Pristup glumi „Stanislavski metodom“ je jedan od boljih izbora za mlade operске pevače koji imaju za cilj da u potpunosti ožive svoj lik. Međutim, ovladavanje tehnikama Stanislavskog zahteva godine posvećenosti, pri tom uključujući rigorozne obuke. Takođe, Stanislavski u svojoj knjizi „Glumac se priprema“ govori o emocionalnom pamćenju kao o tehnici evociranja emocija na sceni kroz lična iskustva iz prošlosti, kako bi izazvali emotivno pražnjenje. Emocije moraju

biti slične onima koje lik zahteva. Ova tehnika ima za cilj da obogati scene autentičnim i realističnim emocijama.³⁰

Izazov primene glumačkog pristupa zasnovanog na emocionalnom pamćenju leži u njegovom usklađivanju sa naturalizmom, što predstavlja posebne komplikacije u kontekstu opere. Nažalost, u praksi opera, kao umetnička forma, ne prati principe naturalizma. Čak i ako uzmemo u razmatranje „Vagnerovske muzičke drame“ koje narušavaju tradicionalnu opersku strukturu, naturalizam nije preovlađujući stil. Ako isključimo nova operna dela koja su napisana u dvadesetprvom veku ili primenu novih metoda i tehnologije, retko kada ćemo naići na situaciju u kojoj su postupci i emocije izvođača bili naglašeni muzičkom partitutom, koju je publika iza četvrtog zida mogla primetiti. Dok se podtekst zaista može očitati unutar operskih libreta, interakcija između reči i muzike zadržava svoj nepromenjen status.

Shodno tome, povratna informacija od nekih pevača bila je da nisu spremni da ulaze duboko u psihološka stanja karaktera koji igraju, sa argumentom da ih to emotivno povređuje i psihološki iscrpljuje, dok su pojedini zahtevali da im reditelj namesti svaki pokret. Kroz razgovor sa pevačima i radom na dramaturgiji, došli smo do zajedničkog razumevanja i shvatanja kako dovesti igrani karakter u „adekvatno“ emotivno stanje. Liberalniji pristup je bio efektivan uz mogućnost da sami pevači daju predloge kako pristupiti karakteru i izneti celu ulogu u željenom pravcu, a pri tom ne narušavajući tok cele produkcije.

Stanislavski je kombinovao maštovit pristup sa praktičnim metodama, obučavajući pevače tehnikama glume, smatrajući da su glumci i pevači, u osnovi, suštinski slični, a razmatrano sa stanovišta principa pozorišnog izvođenja, odnosno njihove uloge na sceni. Njegova metoda definitivno predstavlja jedinstven pristup koji je u mnogome doprineo razvoju glumačke discipline. Razmatrano u kontekstu postavke operne produkcije, jasno je da ovakav pristup dolazi iz post-vagnerijanskog perioda koji teži integraciji obe discipline stvarajući jedinstvenu i grandioznu formu. Kroz povezanost muzike i drame, Stanislavski je prepoznao zajedničke principe i izražajne komponente, poput važnosti tempa i ritma. Ovi elementi pružaju glumcima i pevačima alate za izvođenje dinamično ubedljivih performansi.

³⁰ Stanislavski, Constantin. 2003. *An Actor Prepares*. New York.: Routledge s.177-208.

U slučaju produkcije *Na uranku*, radom sa iskusnim operskim pevačima koji su bili deo ansambla, primena Stanislavski metode je uspešno implementirana. Međutim, kod mlađih pevača primećen je nedostatak u glumačkoj obuci, što ukazuje na potrebu za dodatnim radom i razvojem. Ovo podrazumeva pružanje adekvatnih instrukcija kako bi se efikasno unapredile njihove glumačke veštine.

Dramaturgija: fuzija digitalnih inovacija u pozorištu

Konstantne promene izvođačkih umetnosti dvadestprvog veka dovele su do pomeranja tradicionalnih granica. Istražuju se nova područja kreativnosti, a fuzija digitalnih inovacija koja polako postaje integralni deo pozorišta, dovodi do pojave fenomena poznatog kao dramaturgija u digitalnom dobu. Ova konvergencija tehnologije i pozorišnog izraza ne predstavlja samo sintezu medija, već i revoluciju u pripovedanju, angažovanju publike i umetničkom izražavanju.

U svojoj srži, dramaturgija u digitalnom dobu oličava dinamičnu međuigru između opipljivog i virtuelnog, scenarijskog i improvizovanog. Obuhvata niz praksi, od inkorporiranja multimedijalnih elemenata u scenske produkcije, do istraživanja impresivnih iskustava kroz virtuelnu stvarnost i proširenu stvarnost. Sa proliferacijom digitalnih alata i platformi, stvaraoci pozorišta imaju moć da prevaziđu ograničenja fizičkog prostora i vremena, pozivajući publiku na aktivno učestvovanje.

Centralno za ovu fuziju je koncept digitalne dramaturgije, gde se tradicionalne dramaturške uloge prepliću sa digitalnom ekspertizom u funkciji oblikovanja narativnog pejzaža. Dramski pisci saraduju sa rediteljima, dramaturzima i dizajnerima, kako bi stvorili višedimenzionalna iskustva koja prevazilaze okvire same scene. Oni koriste moć tehnologije da poboljšaju pripovedanje, bilo kroz interaktivne projekcije, performanse ili participativne onlajn platforme, podstičući simbiotski odnos između virtuelnog i visceralnog. Štaviše, fuzija digitalnih inovacija u pozorištu proteže se van granica prostora za izvođenje, prožimajući ceo pozorišni ekosistem. Od strategija digitalnog marketinga koje privlače publiku na nove i impresivne načine, do onlajn platformi koje demokratizuju pristup pozorišnim iskustvima. Upravo iz tog razloga tehnologija polako postaje sastavni deo pozorišnog pejzaža, oblikujući način na koji se priče pričaju, dele i doživljavaju.

Međutim, kao i kod svake umetničke evolucije, integracija digitalnih inovacija u pozorištu predstavlja, kako nove mogućnosti, tako i izazove. Iako tehnologija nudi puteve bez presedana za kreativnost i angažovanje publike, ona takođe postavlja pitanja o integritetu pozorišnog iskustva uživo i dostupnosti digitalnih platformi. Balansirajući između inovacije i autentičnosti, pozorišni stvaraoci se kreću po složenom terenu gde se tradicija susreće sa transformacijom, a privlačnost digitalnog ublažena bezvremenskom snagom ljudske veze.

Kako dublje ulazimo u oblast dramaturgije u digitalnom dobu, postaje evidentno da se njen transformativni uticaj proteže dalje od tradicionalnog pozorišta u umetnost opere, obogaćujući ovu umetničku formu novim dimenzijama kreativnosti i povezanosti. U fuziji digitalnih inovacija sa operskim pripovedanjem, svedoci smo konvergencije disciplina, gde se muzika susreće sa najsavremenijim mogućnostima tehnologije.

Opera, kroz muziku, dramu i vizuelni spektakl, dugo je plenila publiku svojom mogućnošću da izazove emocije i prevaziđe jezičke barijere. U digitalnom dobu, ova impresivna umetnička forma prolazi kroz neku vrstu rehabilitacije, prihvatajući inovativne pristupe produkciji, scenskom stvaranju i angažovanju publike. Digitalne tehnologije, u rasponu od projekcijskog mapiranja do virtuelnih setova, nude operskim rediteljima i dizajnerima alate bez presedana za kreiranje vizuelnih pejzaža koji dopunjuju snagu muzike i naracije.

U srcu dramaturgije u operi leži delikatan balans između tradicije i inovacije, jer operске kompanije nastoje da poštuju bogato nasleđe umetničke forme, istovremeno prihvatajući nove načine izražavanja. Dramaturzi saraduju sa kompozitorima, libretistima i rediteljima kako bi napravili produkcije koje moraju biti konektovane sa savremenom publikom, dajući klasičnim operama svežu perspektivu i relevantnost. Bilo kroz performanse poboljšane multimedijom, emitovanje uživo ili interaktivna digitalna iskustva, operске kompanije koriste tehnologiju da prošire domet i uticaj svojih produkcija.

Štaviše, fuzija digitalnih inovacija u operi se proteže izvan scene, obuhvatajući inicijative za širenje javnosti, obrazovne programe i napore za angažovanje zajednice. Digitalne platforme pružaju operskim kompanijama mogućnosti da se povežu sa raznolikom publikom, rušeći barijere pristupačnosti i geografije. Od virtuelnih proba i majstorskih časova do onlajn arhiva i interaktivnih obrazovnih resursa, tehnologija demokratizuje pristup operi, podstičući novu generaciju entuzijasta i umetnika.

Ipak, usred razvoja tehnoloških inovacija, stvaraoci opera se bore sa inherentnim izazovima očuvanja autentičnosti i intimnosti izvođenja uživo. Dok digitalne tehnologije nude nove puteve za kreativnost i saradnju, one takođe postavljaju pitanja o uticaju na živo pozorišno iskustvo i ulozi publike u oblikovanju narativne interpretacije. Dok se operске kompanije bave ovim

složenim procesom gde moraju ostati posvećeni umetničkom integritetu i ljudskoj povezanosti, obezbeđujući da tehnologija unapređuje, a ne umanjuje magiju operskog iskustva.

Dramaturgija u operi u digitalnom dobu je na neki način konvergencija umetnosti i tehnologije, tradicije i inovacije. Kako opera nastavlja da evoluirati kao odgovor na svet koji se stalno menja, njena vanvremenska privlačnost ostaje nepromenjena.

Kako Markam (Markham) zapaža, snaga dramaturškog pristupa je u fokusu na interaktivnu konstrukciju samog smisla dramaturgije (Markam 2013: 3). Teoretski, ovaj obrazac je pogodan za interakciju sa zamršenim preklapajućim slojevima aktinosti koje obuhvataju digitalne kontekste. Metodološki i dramaturški pristupi suočavaju se sa izazovom razumevanja metafizičkih slojeva i tokova globalnog, umreženog informacijskog prostora, što dodatno komplikuje istraživačke prakse ove oblasti. Ako razmatramo pomenuti kontekst sa fizičke tačke gledišta, a u odnosu na primenu u pozorištu i dramaturgiji kao posebne discipline, angažovanje u digitalnom okruženju može se posmatrati kao nova forma izvođačke umetnosti. Baš kao što glumci na sceni koriste svoje telo i izraze da bi preneli priču, korisnici digitalnih platformi koriste svoje oči, ruke i glas kako bi komunicirali i ostvarili interakciju sa virtuelnim svetom. Analogno tome, kao što glumci moraju da savladaju određene tehnike izražavanja i komunikacije na sceni, tako i korisnici digitalnih medija moraju da steknu osnovnu veštinu u interakciji sa različitim uređajima i platformama. Ova interakcija može varirati od jednostavnih gestova, poput kliktanja na tastaturi ili ekranskom dodiru, do složenijih radnji kao što su programiranje ili kontrola avatara. Povećana samosvest koju korisnici mogu doživeti tokom učenja novih digitalnih tehnika odražava sličnost sa početnim fazama glumačke obuke, gde je neophodno savladati tehniku i postati svestan svojih pokreta i gestova na sceni. Ovo naglašava da je angažovanje u digitalnom prostoru, poput izvođenja na sceni, kompleksan proces koji zahteva telesno, mentalno i emotivno prisustvo.

Kao što je ranije napomenuto u tekstu, opera *Na uranku* zauzima veoma značajno mesto u stvaralčkom opusu Stanislava Biničkog. Napisana je po uzoru na italijanske opere sa elementima srpskog folklor. Melodijske linije odišu sentimentalno-sevdalijskim tonom, pa se ova opera smatra sintezom nacionalne i verističke drame.³¹

³¹ Masnikosa, Marija. 2003. „Opera *Na uranku* Stanislava Biničkog. Sinteza elemenata dvaju operskih stilova.“ In Stevanović, Jelica (ur./ed.). *Na Uranku sto godina od izvođenja*. Beograd: Narodno pozorište u Beogradu, s.9

Srpska muzička kritika ipak ovo delo ocenjuje kao dramaturški neubedljivo, što navodi i muzikološkinja Marija Masnikosa u publikovanom pregledu opere *Na uranku* povodom stogodišnjice prvog izvođenja, edicije *Iz istorije Narodnog pozorišta u Beogradu*.

Iz tog razloga, radnju opere *Na uranku* smo smestili u dvadesetprvi vek, a na samoj uvodnoj sceni koristili smo mobilne telefone kao rekvizite. Glavni likovi, Stanka, Rade i Redžep, prikazani su u maglovitoj noći, tražeći jedni druge. Put im osvetljava upravo mobilni telefon, te je određena gestikulacija uvežbavana kako bi bila verodostojna u smislu aktivnosti samog dodatka za osvetljavanje. Zatim, upotreba mobilnih telefona se nastavlja u sledećoj sceni, ulaskom lika Anđe na scenu, koja poziva svog sina i šalje mu poruku. Prikaz lika Redžepa se takođe nadovezuje aktivnošću interakcije na socijalnim mrežama kroz upotrebu mobilnog telefona. Ovaj poduhvat promene inicijalne dramaturške postavke ima za cilj da se približi publici dvadesetprvog veka, kako bi kontekst bio razumljiviji, a sama predstava bila uzbudljivija i interesantnija. U ovom kontekstu, kako Markam zaključuje, lik, odnosno glumac ili pevač u ovom slučaju, bi morao da napusti svoj "autentični" identitet kako bi se potpuno predao nečemu ili nekome drugome, što bi bilo najuspešnije ukoliko bi prestale sve veze između stvarnosti i virtualnog sveta. Beskontaktna i decentralizovana komunikacija obećava ravnopravne uslove, stvarajući prirodno demokratizovanu javnu sferu.³²

Ako život u digitalnom dobu sagledamo sa premisom da možda nije inherentno performativniji nego u prethodnim erama, ipak priroda samih predstava i izvođenja, generalno, se svakako promenila. Sada, kada su i izvođenja digitalizovana, njima se lako manipuliše, zbog dostupnosti globalnoj publici, koja je opet sa druge strane zasićena medijima i informacijama. Uprkos postojanju interneta decenijama, nastavljamo da se prilagođavamo novim načinima postojanja i interakcije. Naše interakcije nisu kompleksnije zbog pojave visoko razvijene tehnologije, već i sve većom ulogom koju ona igra u oblikovanju našeg svakodnevnog života. Međutim, ako sagledamo samu integraciju digitalne tehnologije u operiska izvođenja, suočavamo se sa određenim izazovima, koja nas navode na različita razmatranja raznih pitanja, kako tehničkih, tako i etičkih.

³² Markham, Annette. (2013). „Dramaturgy of digital experience“. In C. Edgley (Ed.), *The drama of social life: A dramaturgical handbook* (s.7) Ashgate

Jedna od primarnih briga je održavanje ravnoteže između tehnoloških inovacija i umetničkog integriteta. Dok digitalni efekti mogu da poboljšaju vizuelni spektakl opere, postoji rizik da zasene muziku i dramu, koje su srce i duša umetničke forme. Reditelji i dizajneri stoga moraju biti uzdržani i razborito koristiti digitalne elemente kako bi služili dramaturškom narativu, a ne da ga odvlače.

U tom smislu, jedna od povratnih informacija koje smo dobili tokom predpremierne opere „Na uranku“ od strane člana komisije je vezana za vizualizaciju koja prati celo izvođenje od početka pa do kraja predstave. Komentar je ukazivao na izvesnu nesavršenost same vizualizacije, koja je bila predominantna, te je odvrćala pažnju od muzičkog sadržaja, kao i same radnje u operi.

Dakle, možemo zaključiti da upotreba digitalne tehnologije postavlja pitanja o autentičnosti i održivosti opernog izvođenja. Kako se publika navikava na digitalno poboljšane produkcije, postoji opasnost da se umanju jedinstvena neposrednost i emocionalna snaga izvođenja uživo. Operne kompanije moraju nastojati da očuvaju iskustvo uživo integracijom digitalnih elemenata na načine koji dopunjuju, a ne zamenjuju ljudsko prisustvo na sceni.

Kako Markam ističe, ovi savremeni konteksti primoravaju, na neki način, istraživače humanističkih i umetničkih disciplina, da preispituju naš dosadašnji konceptualni okvir objekata i fenomena, te nas podstiču da se fokusiramo na metode pronalaženja smisla u neprestano promenljivim globalizovanim poljima značenja. Postoji određeno vrednovanje u eksperimentiranju, na načine koji odmiču od tradicionalnih pristupa. U modernom dobu, možemo pratiti i analizirati kompleksnost interakcija na načine koji su nam ranije bili nedostupni, što otvara velike mogućnosti u izvođačkoj i istraživačkoj praksi. To i dalje ostaje jedan od ključnih izazova sa kojima se suočavamo, kao istraživači i izvođači, koji su navikli usredsrediti se na analizu pojedinaca i pojedinačnih objekata.³³

Ova konstantacija naglašava evoluirajuću prirodu društvenih istraživanja kao odgovor na savremene kontekste koje karakterišu fluidnost i globalizacija. Prepoznavanje potrebe da se preispitaju istorijske konceptualizacije objekata i pojava, sugerise kritičko angažovanje sa promenljivom dinamikom društva.

³³ Ibid. s.11-12

Naglasak na eksperimentisanju sa alternativnim načinima razumevanja koji prevazilaze tradicionalne pristupe usredsređene na pojedinca, odražava spremnost da se metodologije prilagode kako bi se bolje obuhvatila složenost modernih društvenih interakcija. To je, zapravo, ključ poboljšanja produkcije *Na uranku*, kao i budućih digitalnih operских produkcija.

Digitalna dramaturgija ima potencijal da transformiše operско izvođenje, nudeći nove puteve za umetničko izražavanje i angažovanje publike. Koristeći kreativne mogućnosti digitalne tehnologije, a pri tom ostajući verni suštini umetničke forme, operске kuće mogu da obogate pozorišno iskustvo i obezbede njenu kontinuiranu relevantnost u digitalnom dobu. Kako tehnologija nastavlja da se razvija, budućnost opere obećava da će biti uzbudljiv spoj tradicije i inovacija, gde se magija izvođenja uživo susreće sa neograničenim mogućnostima digitalnih formi.

Savremeni kostimi u tradicionalnoj operi: intersekcija tradicije i tehnologije

Opera, kao bezvremenska umetnička forma prožeta tradicijom, uvek je bila na čelu inovacija, pa samim tim progresivno uticala i na razvoj različitih estetskih eksperimentisanja u izradi i dizajnu kostima. Poslednjih godina, integracija digitalne tehnologije u opersku produkciju donela je renesansu u načinu na koji se kostimi osmišljavaju, dizajniraju i predstavljaju na sceni.

Operski kostimi su dugo bili suštinska komponenta pozorišnog iskustva, služeći kao podsticaj mašte kod publike i sredstvo približavanja nekoj drugoj epohi. Od raskošne kraljevske odeće do spoljašnjosti mitskih bića, operski kostimi su igrali vitalnu ulogu u oživljavanju likova na sceni. Tradicionalno, kostimografiju u operi karakterišu raskošne tkanine, složeni detalji i istorijska tačnost, odražavajući stilske konvencije perioda u kome je opera smeštena.

Poslednjih godina, pojava digitalne tehnologije je preoblikovala način na koji su operski kostimi koncipirani i realizovani. Digitalni alati kao što su softver za kompjuterski potpomognuto projektovanje (CAD), 3D štampa i virtuelna stvarnost otvorili su nove mogućnosti kostimografima da kreiraju složene i onostrane odevne predmete za koje se nekada smatralo da je nemoguće postići korišćenjem tradicionalnih metoda. Sa sposobnošću da manipulišu digitalnim slikama i simuliraju teksture tkanine, dizajneri mogu eksperimentisati sa nekonvencionalnim materijalima i avangardnim dizajnom, pomerajući granice onoga što je estetski moguće u dizajnu operskih kostima.

Integracija digitalne tehnologije u kostimografiju nije samo proširila kreativnu paletu dizajnerskog rada, već je i poboljšala pozorišno iskustvo za publiku. Korišćenjem projekcijskog mapiranja i proširene stvarnosti, kostimi se mogu transformisati u realnom vremenu, omogućavajući izvođačima da neometano prelaze između različitih likova, podešavanja i vizuelnih efekata. Kostimi takođe mogu dinamično stupiti u interakciju sa okruženjem scene, reagujući na promene u osvetljenju, zvuku i pokretu kako bi stvorili impresivna i interaktivna pozorišna iskustva.

Uprkos mnogim prednostima digitalnog dizajna kostima, on takođe predstavlja određene izazove i razmatranja za operske producente, reditelje i izvođače. Jedna od primarnih briga je održavanje integriteta izvođenja određenog scenskog dela i konstantno napredovanje i razvoj u kreativnom procesu digitalnih ilustracija kostima, a da pri tom pripovedanje ostaje nepromenjeno.

Konkretno, na primeru opere *Na uranku*, a kroz detaljnu analizu pomenutog perioda, kao i percepciju situacije i podudarnosti „nekada i sada“, odnosno uvid u nepromenjenu duhovnu svest, već promenjen jedino opipljiv materijalni spoljašnji izgled, inscenacija je stavljena u dvadestprvi vek, što rezultira promenom kostima u odnosu na tradicionalno izvođenje.

Konačna postavka je povezana sa procesom rediteljskog rada na pomenutoj operi, te shodno tome uključuje razradu i imaginaciju prototipa kostima, to jest uključeni su, u finalnoj verziji, odevni predmeti koji se koriste u savremenom srpskom okruženju. Kostimi igraju značajnu ulogu u jednom drugačijem čitanju samog dramskog dela, a veoma aktuelnom u modernom srpskom društvu, iako je nastalo pre više od jednog veka. Idejno rešenje je posmatrano analizom društvenih okolnosti u Srbiji pre Prvog svetskog rata i društva današnjice koje se razvija pod velom ekonomskih poteškoća, medijskog senzacionalizma i manipulacije, kao i uloge pojedinca u samom društvu. Vraćajući se na istorijske činjenice u procesu nastanka realizacije opere *Na uranku*, među realizatorima ove prve srpske opere našao se i akademski slikar Brana Cvetković. Međutim u nedostatku kritike vezanu za scenografiju i kostimografiju, poznati su podaci da je njegovo dekorativno slikarstvo bilo dinamično, saobraženo dramskoj radnji, suigračko i jednostavno u izražajnim sredstvima.³⁴

Kao naš prvi pozorišni slikar klasičnog akademskog obrazovanja, u ovaj posao je uneo više umetničkog nadahnuća i poznavanja uloge inscenacije u pozorišnoj predstavi, sa stanovišta glumca i reditelja. (...) bio je spretan i brz, ali možda su mu baš brzina i tempo organizacije rada u sopstvenom pozorištu onemogućili da na ovom polju zabeleži značajnije rezultate. On je očigledno s lakoćom obavljao scenografske zadatke, ali je ispred njih stavljao glumačke. (...)

Kao pozorišni slikar takođe nije ostavio nikakvog materijalnog traga. Verujemo da je Brana Cvetković u svoje scenske skice uneo nešto od pravog slikarskog nadahnuća. Poznajući značaj mizanscena sa stanovišta reditelja i glumca, bio je u mogućnosti da pozorišne dekoracije kreira u savremenom duhu.³⁵

³⁴ „Mali žurnal“, br. 268, Beograd, 1909.

³⁵ Stojković, Borivoje. 1979. *Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba (drama i opera)*. Beograd: MPUS, s.432

S obzirom da nije dat detaljan opis sela u kome se radnja odigrava, kostimografi su bili inspirisani narodnom nošnjom iz okoline Beograda. Još od prvog izvođenja nije bilo većih eksperimentisanja sa kostimima i scenografijom u ovoj operi, kao što je to bio slučaj u opereti *Slepi miš* Johana Štrausa (Johann Strauß), gde je kostimografkinja Olja Ivanjicki svojim idejnim rešenjem kostima donela radikalni pomak u istoriji srpske operne scene.

Vreme nastanka prve srpske opere pod uticajem je „obrenovićevske Srbije“, samim tim i estetike. Za vreme Miloša Obrenovića niko u Srbiji nije nosio evropsko odelo. Čak i doseljenici iz Austrije su nosili srpsko tradicionalno odelo, kako se ne bi smatrali strancima. Nosila se lokalna odeća koja se delila na seosku i varošku. Izvođenje opere *Na uranku* 1968. godine, za koju postoje arhivirane fotografije, ukazuju da je upravo takva „obrenovićevska estetika“ bila inspiracija. Stana Đurić Klajn u svojoj stručnoj kritici navodi da kostimografiju u ovoj postavci, za koju je zaslužna Ljiljana Dragović, odlikuje stilizacija sa ukusom. Takođe, scenografija Miomira Denića asocira na staru, izbledelu sliku iz doba prvog izvođenja opere, u to vreme staru nekih pedesetak godina.³⁶

Slika 5: Đorđe Đurđević i Radmila Smiljanić

Slika 6: *Na uranku*, scenografija M.Denića, 1968.

³⁶ Stevanović, Jelica. 2003. „Opera *Na uranku* Stanislava Biničkog. Sinteza elemenata dvaju operskih stilova.“ In Stevanović, Jelica (ur./ed.). *Na Uranku sto godina od izvođenja*. Beograd: Narodno pozorište u Beogradu, s.60-61

Kako Tihomir R. Đorđević navodi muško seosko odelo iz doba Miloševe Srbije izgleda ovako: na glavi se obično nosila šiljasta crvena kapa ili fes, ili crna šubara, zavisno od doba godine, zatim dugačka košulja od kudelje vezenih rukava i kolira koja se pripasavala vunanim crvenim pojasom. Ispod košulje nošene su gaće takođe od kudelje, a od kolena naniže dokolenice. Preko košulje je išao kratak zubun od belog sukna bez rukava, a preko njega gunj od crnog sukna do ispod kolena sa rukavima. Za pojasom obavezno nož, lula, a poneko je imao i sviralu. Zimi su preko gaća nošene čakšire od belog vunenog sukna. Na nogama je uz seosko odelo nošen opanak, negde sa čarapama do ispod kolena, a negde šareni obojci.

Slika 7a: Srpska nošnja

Slika 7b: Muška srpska nošnja

Za razliku od muške, ženska nošnja se čak pojedinačno razlikovala čak i u istom kraju Srbije. Uglavnom prema poreklu stanovništva, što je naročito bilo vidljivo u Beogradu.

Devojke su nosile ispletenu kosu nakićenju cvećem, parama i prostim biserom sa kurjukom spuštenim do ispod kolena, koji se završava sitnim novcem ili praporcima koji pri hodu zveče. Imućnije su na glavi nosile crvenu kapu iskićenu sitnim dukatima i biserom. Žene su oko kape nosile peškir pušten do kolena izvezen crvenim pamukom, vunicom i svilom, našaran cvećem, parama i dukatima. Iznad čela su imale nešto poput krune. Ostali odevni predmeti su bili isti i za devojke i za žene: na vratu đerdan (siromašnije prost granat, a imućnije cvancike, talire, marjaše i nekoliko dukata). Nosile su košulje dugih vezenih rukava, crveni šareni pojas, kecelju išaranu i izvezenu različitim bojama, lepo išarane čarape i opanke koji su zatezali nogu kaiševima. Preko

svega išao je beli zubun od belog sukna, negde dug do kolena, a negde do poda išaran po ivicama i leđima crnim, crvenim pamukom, parama i tokama.³⁷

Slika 8: Srpska ženska nošnja iz 19. veka

³⁷ Đoređević, Tihomir R. 1924. *Iz Srbije Kneza Miloša. Stanovništvo-naselja*. Beograd: Izdavačka knjižara Gece Kona, s.265

U 2017. godini izvedena je prva srpska opera u Kulturnom centru Pale. Za scenografska rešenja bio je zadužen akademski slikar Borko Močević, dok su kostimi pozajmljeni od KUD „Mladost“.

Slika 9: Operska predstava *Na uranku*, Kulturni centar Pale 2017.godine

Na ovom primeru se veoma jasno primećuje da scenografija i kostimi ostaju nepromenjeni. Rešenje se nalazi u originalnoj slici vremena „obrenovićevske Srbije“, a veći iskorak u transformaciji i kontekstu savremenog opere *Na uranku* nije postignut.

Operski studio FMU u Beogradu je izveo novu verziju i novo viđenje opere *Na uranku* 2014. godine u režiji Darijana Mihajlovića, dok su za scenografska i kostimska rešenja bile zadužene Aleksandra Mrda i Sara Bradić.

Kako i sam reditelj navodi, inspiraciju je našao u tabloidnoj štampi, koja je sve više zastupljena u srpskom društvu. On razmatra libreto sa stanovišta prosečne srpske domaćice i estetike turske sapunice, koja svakodnevno ispunjava male ekrane prosečno srpskog doma:

*Šta ako je u nekoj zabiti, na periferiji periferije, neko gledao tursku sapunicu i svoj banalan životopis završio rečima "Ti, Aga idi, tvoj greh je drugi sprao, ti nisi kriv..." obraćajući se liku iz televizijske serije koju je toliko gledao. Još u vreme Biničkog ovakav zaplet, prepričan, u gore navedenom sižeju bio je proglašen kao naivan, čak i za ono vreme. Danas je međutim, zahvaljujući tabloidnoj svesti, savršeno uverljiv. Ništa nije izbačeno, dodato ili promenjeno, a ipak danas deluje, kao da je juče napisano.*³⁸

(Darijan Mihajlović)

Na jedan veoma suptilan način, uz jasne upute reditelja, Sara Bradić,³⁹ kostimograf, dolazi do jednog veoma inovativnog rešenja, i po prvi put prva srpska opera vizuelno zadovoljava apetite publike. Moderni kostimi kreirani u duhu današnjice približili su ovu operu kontekstu i odgovorili na sve potrebe i aspekte, koje je i sam reditelj zamislio. Bradićeva je ovim rešenjem dotakla suštinu vizuelnog identiteta srpskog društva, a ujedno uspešno prikazala privid urbanog i liberarnog okruženja, koje se jedino izražava kroz način odevanja.

³⁸ Avant art magazin <https://www.avantartmagazin.com/na-uranku-novo-vidjenje-opere-stanislava-binickog-u-narodnom-pozoristu/> Preuzeto 4.8.2018.

³⁹ Prikaz kostima Sare Bradić, opera *Na uranku* 2014. https://www.youtube.com/watch?time_continue=958&v=EEKA9IdyCO4 Preuzeto 4.8.2018.

Dakle, kroz analizu libreta, dolazimo do prvih skica kostima vođeni idejom gde se u jednom selu, daleko od velikih gradova, rađa ljubav između Radeta i Stanke koju ometa Turčin Redžep tražeći pravo prve bračne noći; pravo prve bračne noći je veoma upitno u ovom libretu, a shodno istorijskim podacima da to nije bila praksa u svim delovima Srbije. Svakodnevnica se uzburkava, priče kruže po selu u promenjenim verzijama, a žrtva tih priča postaje Anđa, Radetova majka. Opera se završava tragično tako što sin ubija majku, bez saznanja ko mu je otac.

Lik Anđe dobija karakter „bludnice“, međutim u slovenskoj ritualnoj tradiciji reč „bludnica“ je imala drugačije značenje i nije uvek bila povezana sa negativnim konotacijama. Izraz je nastao u sedmom veku kao opis žene koja traži idealnog muža. U osmom veku se razvila nova tradicija, koja ukazuje na činjenicu da su Sloveni, u svojoj tradiciji, bili liberalniji nego danas, što se odnosi na seksualnu aktivnost pre braka. Ukoliko je devojka ostala devica pre braka, šaman je bio u obavezi da je razdeviči pre prve bračne noći, u ritualu pod nazivom „kupanje devojke“. U ekspanziji hrišćanstva između dvanaestog i sedamnaestog veka ovaj pojam dobija negativnu konotaciju i opisuje sve žene koje su seksualni čin upražnjavale pre braka.⁴⁰ Takođe, postoji verovanje da su Sloveni ovaj ritual preuzeli od starogrčkog Dionisovog kulta, odnosno zabranjenog rimskog Bahusovog kulta.⁴¹

Srpsko savremeno društvo neguje sliku liberalnog, demokratskog društva. Veliki uticaj zapadnog društva i medija utiče na psihološki razvoj samog društva, pa samim tim i estetike, odnosno estetskih vrednosti, kulture i umetnosti. Način oblačenja je takođe jedan vid stanja svesti društva kao takvog.

U produkciji *Na uranku*, odlučili smo se za savremene kostime, koji odgovaraju karakterima koje smo prethodno analizirali. Takođe, korišćenjem modernih kostima dvadesetprvog veka, dovelo je do lakšeg tumačenja karatera i svakako bliže i razumljivije vizualno modernoj publici.

⁴⁰ <https://www.slavorum.org/4-slavic-sexual-traditions-and-rituals-in-history-that-will-surprise-you/> 04.08.2018.

⁴¹ Dionis je grčki bog plodnosti, vegetacije, života, vina i uživanja. U rimskoj mitologiji predstavljen je kao bog Bahus, a etimologija reči *bahanalije* ukazuje da je reč nastala opisujući kult boga Bahusa.

Prve skice kostima u kojima su data idejna rešenja kostima protagonista i hora seljana :

Slika 10: Dejvis, Čarls. Dizajn za Monteverdijevu kolekciju *Coronation of Poppea* (rešenje kao inspiracija) Slika 11: Metal Gear Solid Art (rešenje kao inspiracija)

Istorijski gledano, tradicionalna nošnja i tradicija uopšte, za koju je mlada srpska populacija izgubila interesovanje ili poseduje veoma malo znanja o ovoj temi, ne pretenduje kao idejno rešenje koje nosi određenu težinu, da bi temu opere približila današnjem vremenu i zadovoljila apetite publike. Iz tog razloga, kostimska rešenja za realizaciju ove opere treba dati kao prikaz sadašnjice.

Interdisciplinarnost nam omogućava sagledavanje istorijskih i tradicionalnih aspekata kroz umetničko izražavanje. Samim tim produkcija *Na uranku* koju smo izveli 2023. godine, daje prikaz savremenog društva, koje je na, neki način, ostalo u vakuumu između tradicionalnog i savremenog. Vizuelna rešenja daju doslednu, realnu sliku savremenog srpskog društva, opisujući stanje „između dva sveta“, odražavajući neodlučnost društva u estetskom i psihološkom pogledu.

Predpremijera-finalno rešenje kostima:

Slika 12: Finalno rešenje kostima, opera *Na uranku*, narodno pozorište Niš, jun 2023.

Savremeni pristup kostimografiji u tradicionalnoj operi, kao primer opere *Na uranku*, osvetljava dinamičnu međusobnu igru tradicije i tehnologije u oblasti pozorišne umetnosti. Ovo istraživanje naglašava potencijal digitalne inovacije da osveži i rekontekstualizuje klasična dela, čineći ih pristupačnim i relevantnim za modernu publiku, uz očuvanje njihovih suštinskih umetničkih i kulturnih vrednosti.

Opera je istorijski bila bastion bogatih, već osmišljenih kostima koji vode publiku u različite epohe i impresivne oblasti. Ovi kostimi, ispunjeni istorijskom autentičnošću i složenim detaljima, služe ne samo kao vizuelni spektakli, već i kao narativni uređaji koji poboljšavaju razvoj likova i pripovedanje. Tradicionalni pristup dizajnu operске kostimografije, sa naglaskom na raskošnim tkaninama i tačnosti perioda, nudi opipljivu vezu sa vremenom i mestom u kome je opera smeštena. Međutim, pojava digitalne tehnologije je transformisala ovu oblast, uvodeći nove metodologije i mogućnosti koje su ranije bile nedostižne.

Digitalni alati kao što su softver za projektovanje pomoću računara (CAD), 3D štampa i virtuelna stvarnost značajno su proširili kreativne horizonte za kostimografe. Ove tehnologije omogućavaju stvaranje složenih i inovativnih dizajna koji raspiruju tradicionalnu estetiku. Dizajneri sada mogu da eksperimentišu sa nekonvencionalnim materijalima i formama, pomerajući granice dizajna operских kostima. Na primer, CAD omogućava preciznu manipulaciju digitalnim slikama i simulaciju tekstura tkanine, dok 3D štampa olakšava kreiranje složenih komponenti kostima koje bi bilo nepraktično ili nemoguće izraditi ručno. Virtuelna stvarnost nudi impresivnu platformu za dizajnere da vizualizuju i usavrše svoje kreacije u simuliranom scenskom okruženju.

Integracija ovih tehnologija, ne samo da poboljšava kreativni proces, već i obogaćuje pozorišno iskustvo za publiku. Tehnike kao što su projekcijsko mapiranje i proširena stvarnost mogu da transformišu kostime u realnom vremenu, omogućavajući izvođačima da neprimetno prelaze između likova i scenskih podešavanja. Ova dinamična interakcija između kostima i scenskog okruženja stvara impresivna i interaktivna iskustva koja fasciniraju savremenu publiku i premošćuju jaz između tradicionalne opere i savremenih pozorišnih inovacija.

Međutim, spajanje digitalne tehnologije sa tradicionalnim operskim kostimima nije bez izazova. Jedna od primarnih briga je održavanje integriteta originalne izvedbe uz uključivanje modernih elemenata. Ravnoteža između poštovanja istorijskog i kulturnog konteksta opere i prihvatanja novih mogućnosti dizajna zahteva pažljivo razmatranje reditelja, producenata i dizajnera. To je posebno evidentno u predstavama poput *Na uranku*, gde rediteljska vizija podrazumeva reimaginaciju opere u savremenom srpskom kontekstu. Analizom društvenih okolnosti i istorijskih uticaja, kostimografi mogu kreirati vizuelni narativ koji koresponduje sa današnjom publikom, ostajući pri tome verni suštini originalnog dela.

U slučaju *Na uranku*, odluka o upotrebi savremenih odevnih predmeta, aktuelnim u modernom srpskom društvu, nudi novi pogled na klasično delo. Ovaj pristup ne samo da čini operu bližoj današnjoj publici, već i naglašava trajne teme i društvene komentare svojstvene originalnom libretu. Suprotstavljanje modernih kostima sa tradicionalnim narativom naglašava bezvremensku prirodu operskih tema, kao što su ljubav, moć i društvena dinamika, kao i njihovu relevantnost u današnjem svetu.

Transformacija opere *Na uranku* kroz savremenu kostimografiju pokazuje moć interdisciplinarnе saradnje u operskoj produkciji. Kombinacijom istorijskog istraživanja, digitalne tehnologije i moderne estetike, produkcijski tim uspešno premošćuje jaz između prošlosti i sadašnjosti, stvarajući performans koji je i vizuelno ubedljiv i kulturno značajan. Ovaj pristup, ne samo da revitalizuje operu za savremenu publiku, već i osigurava da se njeno kulturno nasleđe očuva i ceni u savremenom kontekstu.

U krajnjem učinku, integracija digitalne tehnologije u dizajn tradicionalnih operskih kostima predstavlja značajnu evoluciju u pozorišnoj umetnosti. Produkcije poput opere *Na uranku* predstavljaju primer kako savremeni kostimi mogu da udahnu novi život klasičnim delima, čineći ih pristupačnijim i privlačnijim za današnju publiku. Prihvatajući mogućnosti koje nude digitalni alati i interdisciplinarna saradnja, operske produkcije mogu nastaviti sa inovacijama, eksperimentisanjem i implementacijom novih tehnologija, poštujući svoju bogatu tradiciju. Ova delikatna ravnoteža između tradicije i inovacije je od suštinskog značaja za kontinuiranu relevantnost i vitalnost opere kao umetničke forme u dvadesetprvom veku.

Uloga reditelja u produkciji digitalne opere

U dinamičnom svetu digitalne opere, rediteljska pozicija postaje neksus između tradicije i inovacije. U modernom dobu, reditelj ima jasan zadatak da sintetiše klasične elemente operskog izvođenja sa savremenim tehnološkim dostignućima, uz očuvanje integriteta umetničke forme. Samim tim uloga reditelja je ključna u oblikovanju produkcije. Iz tog razloga, u ovom poglavlju, govorićemo o višestrukoj odgovornosti reditelja u produkciji digitalne opere, koja obuhvata jedinstvene izazove i mogućnosti koje se pojavljuju u ovom hibridnom mediju.

Rediteljsko angažovanje počinje vizijom — konceptualnim okvirom koji vodi celokupnu produkciju. U digitalnoj operi, vizija mora da uzme u obzir ne samo narativ, već i tehnološki pejzaž. Reditelji moraju da razmotre kako digitalni alati mogu poboljšati pripovedanje, stvoriti impresivna iskustva i angažovati publiku na nove načine. Ovo često uključuje saradnju sa umetnicima koji se bave digitalizacijom, VR programerima i stručnjacima za multimediju kako bi se istražile mogućnosti kao što su virtuelni setovi, proširena stvarnost i interaktivni elementi.

Reditelj bi mogao zamisliti operu smeštenu u futuristički gradski pejzaž, koristeći CGI (Computer-generated imagery)⁴² da bi napravio vizuelno okruženje koje bi bilo nepraktično izgraditi fizički. Alternativno, mogu se aktivirati interaktivne funkcije koje omogućavaju publici da utiče na određene aspekte performansa, stvarajući participativno iskustvo na višem nivou.

Reditelji blisko saraduju sa raznolikim timom profesionalaca, uključujući kompozitore, libretiste, umetnike iz oblasti digitalne umetnosti, tehničke direktore i izvođače. Svaki član donosi jedinstveni set veština, a reditelj mora da obezbedi da se svi ovi elementi besprekorno spoje.

Efikasna komunikacija je ključna. Reditelj mora jasno da artikuliše svoju viziju kako bi inspirisao i vodio tim, a da istovremeno bude pristupačan za povratne informacije i nove ideje. Redovni sastanci i radionice mogu olakšati ovaj proces saradnje, omogućavajući iterativni razvoj u kome se digitalni elementi i komponente performansi rafinišu u tandemu.

⁴² Kompjuterski generisane slike (CGI) su specifična tehnologija, odnosno primena kompjuterske grafike za kreiranje ili poboljšanje slika u umetnosti, štampanim medijima, simulatorima, video zapisima i video igricama.

Jedan od najznačajnijih izazova za reditelja, u razvoju i realizaciji digitalne opere, je integracija tehnologije i izvođenja uživo. Ceo proces podrazumeva nijansirano razumevanje oba domena i sposobnost predviđanja i rešavanja potencijalnih sukoba. Na primer, trenutak digitalnih projekcija mora biti savršeno sinhronizovan sa akcijama izvođača i muzikom. Ovo može uključivati složeno programiranje i razna prilagođavanja u realnom vremenu tokom proba.

Tako da, reditelj mora uzeti u obzir interakciju izvođača sa digitalnim elementima.

Dakle, kako se zapravo pevač bavi virtuelnim likom ili se kreće u proširenom okruženju? Reditelj mora osigurati sve elemente produkcije kako bi se izvođači osećali udobno i samopouzđano u ovom hibridnom prostoru, što je od suštinskog značaja za uspešnu produkciju. Ovo može uključivati specijalizovane treninge i eksperimentalne probe, kako bi se izvođači postepeno navikavali na digitalne komponente.

Svakako, umetnička interpretacija ostaje kamen temeljac rediteljske uloge. U digitalnoj operi, ovo uključuje donošenje kreativnih odluka koje ističu emocionalne i tematske dubine dela uz korišćenje digitalnih alata za poboljšanje ovih aspekata. Reditelji moraju uravnotežiti privlačnost tehnološkog spektakla sa potrebom za smislenim umetničkim izrazom.

Angažovanje publike je još jedna kritična tačka. Digitalne opere često imaju za cilj da dopru do šire i raznovrsnije publike putem onlajn strimovanja i interaktivnih platformi. Reditelj mora da razmisli o tome i osmisli kako da privuče i zadrži pažnju gledalaca koji eventualno gledaju i doživljavaju operu kroz ekran. Ovo može uključivati kreiranje vizuelno dinamičnih scena, uključivanje interaktivnih funkcija ili dizajniranje narativne strukture koja je dobro prilagođena digitalnoj potrošnji. Primarni zadatak reditelja da angažuje publiku tokom živog digitalnog operiskog izvođenja uključuje stvaranje duboko imerzivnog i interaktivnog iskustva koje prevazilazi tradicionalne operiske konvencije. Centralno za ovo je negovanje osećaja povezanosti i učešća publike. Ovo se može postići stvaranjem narativa koji je istovremeno ubedljiv i rezonantan, osiguravajući da emocionalni i tematski elementi opere budu povezani i upečatljivi. Reditelj mora uzeti u obzir tempo i dinamiku izvođenja, održavajući ravnotežu između trenutaka visokog intenziteta i kontemplativnih interludija kako bi se zadržala pažnja publike, a samim tim i izazvati niz emocionalnih odgovora.

Uključivanje elemenata spektakla i novina takođe može zainteresovati publiku. Razbijanjem četvrtog zida, publika može biti angažovana direktnim ulaskom u operски svet, interaktivnom postdramskom metodom. Angažovane tehnike pripovedanja, kao što je korišćenje simbolike i podteksta, mogu izazvati razmišljanje i diskusiju, podstičući publiku da aktivno tumači i bude uključena u predstavu na više nivoa. Cilj reditelja mora ići u pravcu stvaranja besprekornog toka u interakciji između živih izvođača i digitalnih elemenata, obezbeđujući da tehnološki aspekti unaprede, a da pri tom ne umanjuju ljudsko iskustvo.

Svakako, reditelj može uključiti publiku negovanjem osećaja zajedništva i zajedničkog iskustva, kroz razne interakcije pre izvođenja ili diskusije nakon izvođenja koje pozivaju na povratne informacije i dijalog. Dajući prioritet ovim strategijama, reditelj može osigurati da digitalna opera, koja se izvodi uživo, ne bude samo vizuelni i auditivni spektakl, već duboko i privlačno zajedničko iskustvo koje je povezano sa psihologijom savremene publike.

Tehnička stručnost je sve važnija za reditelje u domenu digitalne opere. Iako se od reditelja ne očekuje da bude stručnjak u svim tehnološkim aspektima, solidno razumevanje digitalnih alata i procesa je takođe veoma važno. Ovo znanje omogućava rediteljima da donose instruirane odluke kako bi efikasno saradivali sa tehničkim stručnjacima.

Prilagodljivost je podjednako važna. Digitalna operска produkcija često uključuje određeni stepen eksperimentisanja i nepredvidivosti. Tehnologije možda neće uvek funkcionisati kako se to očekuje ili će kreativne ideje možda morati da se prilagode kao odgovor na tehnička ograničenja. Uspešan reditelj ostaje fleksibilan i snalažljiv, pronalazeći inovativna rešenja za izazove koji predstoje.

Uloga reditelja u produkciji digitalne opere je složena i evoluirajuća. Rediteljski rad zahteva mešavinu vizionarskog vođstva, duha saradnje, tehničke oštroumnosti i umetničke osetljivosti. Kako digitalne tehnologije nastavljaju da transformišu pejzaž opere, reditelji koji prihvate ove promene i iskoriste svoj potencijal igračе ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti ove vanvremenske forme umetnosti. Krećući se principom ukrštanja tradicije i inovacije, oni mogu da stvore produkcije koje nisu samo tehnološki impresivne, već i duboko rezonantne i emocionalno ubedljive.

Kada se odstupi od tradicionalnih interpretacija, ključno je razviti metaforu koja leži u centru dela. Metafora je zapravo prozor za razumevanje kroz koji publika gleda i doživljava predstavu. Svaki reditelj mora ući u kreativni proces sa razumevanjem trenutnog stanja i vremena u kom proces počinje. To podrazumeva samo prepoznavanje činjenice da operna predstava više ne nastaje u vremenu kada je napisana. U tom kontekstu, vreme, u kome je samo delo nastalo, možemo smatrati koautorom ili svojevrstnim testamentom.

Dakle, produkcija „nedosledne“ verzije se ne može desiti ako ne prihvatimo postojanje jednog cilja u samom delu. Većina bi mogla smatrati da je originalna produkcija neka vrsta paradigme. Međutim, bilo koja izvođačka umetnost, bilo da je to pozorišna predstava, balet ili opera, istinski postoji samo u trenutku izvođenja, što se nikada ne može ponoviti sa besprekornom tačnošću.

Uviđajući da svaki reditelj kreira i iznova rekonstruiše sopstvenu estetiku, nemoguće je praviti previše generalizacija. Međutim, treba izbegavati robusni programski koncept koji može delovati nejasano široj javnosti, a samim tim može delovati i kao otpor očekivanjima publike. Ipak, maštovit uticaj reditelja je operu održao živom, aktuelnom, relevantnom, a samim tim omogućio i napredak ove umetničke forme.

U domenu digitalne opere, koja se brzo razvija, reditelj se pojavljuje kao ključna figura, koja se kreće u delikatanj ravnoteži između klasične tradicije i savremenih tehnoloških inovacija. Ova uloga se ne odnosi samo na održavanje umetničkog integriteta opere, već i na pomeranje granica mogućeg unutar ovog hibridnog medija. Reditelji digitalne opere moraju biti vešti u konceptualizaciji vizije koja neprimetno integriše narativ sa tehnologijom. Ovo uključuje detaljno razumevanje digitalnih alata i pristup saradnje sa raznolikim timom profesionalaca, od stvaralaca digitalne umetnosti do tehničkih direktora. Sposobnost reditelja da efikasno prenese ovu viziju osigurava da se svi elementi, od virtuelnih skupova do interaktivnih funkcija, spoje u koherentnu i ubedljivu produkciju.

Jedan od jedinstvenih izazova u digitalnoj operi je sinhronizacija tehnologije sa živim izvođenjem. Reditelji moraju predvideti i rešiti konflikte koji proizilaze iz ove integracije, obezbeđujući da digitalne projekcije, proširena stvarnost i drugi tehnološki elementi unaprede izvođenje, bez ometanja samog izvođenja. Ovo zahteva precizno programiranje i prilagođavanja

u realnom vremenu tokom proba, kao i specijalizovanu obuku izvođača kako bi se samouvereno kretali u digitalnom okruženju.

Pored tehničkih i logističkih aspekata, umetnička interpretacija reditelja je ključna u digitalnoj operi. Izazov leži u upotrebi tehnologije i potrebi za produbljanjem emocionalne i tematske rezonancije dela. Reditelji moraju pronaći inovativne načine integracije digitalnih alata koji služe naraciji, u cilju produbljanja iskustava koje publika doživljava gledajući predstavu. Uključenost publike u digitalnoj operi i interaktivnost otvaraju nove mogućnosti i izazove. Reditelji moraju da razmotre kako da privuku i zadrže pažnju gledalaca koji eventualno doživljavaju predstavu preko ekrana. Ovo uključuje kreiranje vizuelno dinamičnih scena i interaktivnih karakteristika koje uvlače publiku u svet opere. Korišćenje ubedljivih tehnika pripovedanja i razbijanje četvrtog zida može da podstakne osećaj povezanosti i integrisanosti, čineći izvođenja privlačnijim i impresivnijim.

Još jedna veoma značajna uloga reditelja je negovanje osećaja zajedništva među publikom. Omogućavajući interakcije pre izvođenja i diskusije nakon izvođenja, reditelji mogu da stvore zajedničko iskustvo koje se proteže dalje od samog nastupa. Ovaj pristup, ne samo da povećava uključenost publike, već i podstiče dublje uvažavanje i razumevanje digitalne opere.

Tehnička stručnost, iako nije isključivo u domenu direktora, postaje sve važnija. Rediteljima je potrebno solidno razumevanje digitalnih procesa kako bi donosili odluke na osnovu informacija i efikasno saradivali sa tehničkim stručnjacima. Prilagodljivost je podjednako ključna, jer digitalna opera često uključuje eksperimentisanje i nepredvidljivost. Iz tog razloga, reditelji moraju biti spretni u cilju pronalaženja inovativnih, kako tehničkih tako i kreativnih rešenja, a spremnost da odgovore na izazove koji se pojavljuju je od ključnog značaja za svaku produkciju.

Konačno, uloga reditelja u produkciji digitalne opere je dinamičan spoj vizionarskog vođstva, umetničke osetljivosti i tehničke oštroomnosti. Kako digitalne tehnologije nastavljaju da transformišu operu, reditelji koji prihvate ove inovacije postaju glavni činioci u oblikovanju budućnosti ove umetničke forme. Balansirajući između tradicije i inovacije, reditelji mogu kreirati digitalne operske produkcije koje nisu samo tehnološki napredne, već i emocionalno i tematski bogate, obezbeđujući da opera ostane vitalna i razvijajuća umetnička forma u digitalnom dobu.

Operska publika i marketing u digitalnom okruženju

Opera je vekovima uspevala da opstane kao umetnička forma u raskošnim ambijentima velikih pozorišta i operskih kuća. Međutim, digitalno doba je uvelo transformativnu eru, preoblikujući način na koji publika doživljava operu. Kako digitalne tehnologije napreduju, operska publika se nalazi u novom pejzažu, u kojem platforme za striming, virtuelna stvarnost i društveni mediji redefinišu granice izvođaštva i učešća.

Uspion digitalne opere je postepena, ali upečatljiva promena. U početku, operske kuće su počele da eksperimentišu sa prenosima uživo i bioskopskim projekcijama kako bi doprle do šire publike izvan granica svojih fizičkih prostora. Ove inicijative su dočekane sa entuzijazmom, što je dokazalo da postoji značajano interesovanje za pristupačnim operskim iskustvima. Pojava striming servisa visoke definicije dodatno je proširila domet opere, omogućavajući publici da uživa u predstavama najprestižnijih svetskih operskih kuća iz udobnosti svojih domova. Platforme poput Met opere na zahtev Metropoliten opere i ROH Stream Londonske kraljevske opere demokratizovale su pristup operi, rušeći geografske i ekonomske barijere.⁴³

U novostvorenom digitalnom okruženju, operska publika je postala raznovrsnija i inkluzivnija. Mlađe generacije, koje su možda ranije gledale na operu kao na nedostupnu ili zastarelu umetnost, sada otkrivaju njeno bogatstvo putem digitalnih kanala. Platforme društvenih medija igraju ključnu ulogu u ovoj kulturnoj promeni, sa operskim kompanijama i izvođačima koji koriste ove alate za interaktivni pristup publici na inovativne načine. Kroz sadržaj iza scene, sesija pitanja i odgovora uživo i interaktivnih postova, društveni mediji stvaraju most između publike i umetnika, podstičući osećaj zajednice i pripadnosti. Pored toga, digitalne tehnologije su omogućile nove oblike pripovedanja i impresivna iskustva u operi. Virtuelna realnost (VR) i proširena stvarnost (AR) počinju da se istražuju kao mediji za poboljšanje operskih izvođenja. Ove tehnologije nude mogućnosti za produblјivanje emocionalne veze između publike i performansa, pretvarajući pasivno gledanje u aktivno, angažovano iskustvo.

⁴³ Videti: Met Opera on Demand

Prelazak na digitalno emitovanje takođe je uticao na način na koji se opera proizvodi i plasira na tržište. Operske kompanije sve više ulažu u visokokvalitetnu video produkciju, obezbeđujući da vizuelno i slušno iskustvo digitalnih predstava bude na nivou pozorišta uživo. Ova investicija se proteže na inovativne marketinške strategije, koristeći analitiku podataka za razumevanje preferencija publike i prilagođavanje sadržaja u skladu sa tim. Personalizovane preporuke, ciljano oglašavanje i interaktivne marketinške kampanje postaju standardne prakse, čineći operu relevantnijom i privlačnijom široj publici.

Međutim, digitalna tranzicija nije bez izazova. Gubitak zajedničkog iskustva živih nastupa, gde publika zajednički deli emocionalne uspone i padove, predstavlja značajan nedostatak. Takođe, postavlja se pitanje kako sprovesti finansijsku održivost opere u digitalnom dobu. Evidentno je da se modeli prihoda pomeraju sa prodaje karata na usluge pretplate i formate plaćanja po gledanju. Operske kompanije moraju odgovoriti na ove izazove, a da istovremeno očuvaju integritet i umetnički kvalitet koji definišu žanr.

Prema Trubnikovoj (Nina Trubnikova) i istraživanju koje je predstavljeno na konferenciji NTSSCEM 2021, marketing, u predigitalnom ekonomskom sistemu, je postojao kao spoljna pomoćna funkcija u sferi operske umetnosti i nikada nije uticao na kreativno jezgro. Međutim, te granice su pomerene. Ona naglašava da se marketing danas integriše sa pozorištem, a počinju se aktivno formirati nove operske produkcije, tražeći nove dodirne tačke sa publikom različitog uzrasta, uključujući i mlađu generaciju. Formiranje i transformacija operske produkcije korišćenjem digitalnih alata nije uvek jednostrano shvaćeno i jednoglasno prihvaćeno od strane publike.⁴⁴ Dakle, ova promena, koja je uočena u analizi, posebno je usmerena na angažovanje različite publike, uključujući i mlađu generaciju, stvaranjem inovativnih operskih produkcija koje su u skladu sa savremenim ukusima i preferencijama. Međutim, integracija marketinga i opere je mač sa dve oštrice. S jedne strane, omogućava operskim kućama da dosegnu do šire publike i obezbede relevantnost umetničke forme u kulturnom pejzažu koji se brzo menja. S druge strane, ova fuzija može izazvati pomešane reakcije tradicionalne publike koja na ove promene može da gleda kao na razvodnjavanje autentičnosti umetnosti.

⁴⁴ Trubnikova, Nina & Tsagareyshvili, Severyan. 2021. *Digital challenges for creative industries: case of opera*. SHS Web of Conferences. 114. 01008. 10.1051/shsconf/202111401008.

Izazov leži u uspostavljanju ravnoteže u kojoj marketinški napori unapređuju, a ne zasenjuju kreativno jezgro opere. Ova tekuća transformacija naglašava neophodnost da operске kompanije pažljivo upravljaju očekivanjima publike dok istovremeno koriste digitalne alate za modernizaciju i proširenje svog dosega.

Prema Veiovoj (Sai Wei), u nastojanju da operu učine dostupnijom široj publici, operски menadžeri i umetnici prepoznaju važnost „otvorenosti“ pozorišta i istraživanja društveno inkluzivnih pristupa. Ovo može uključivati ponudu jeftinijih ili besplatnih predstava koje uključuju ciljne grupe kao što su studenti, radnici, pa čak i turisti. Cilj je da se razbiju barijere i opera učini inkluzivnijom, dopirući do šireg segmenta stanovništva.⁴⁵

Ova strategija je u skladu sa širim kulturnim politikama koje imaju za cilj poboljšanje pristupa javnosti umetnosti i negovanje kulturne jednakosti. Takva inkluzivnost ne samo da diverzifikuje demografsku publiku, već i obogaćuje kulturno iskustvo zajednice, promovišući društvenu koheziju i kulturnu pismenost. Stoga, ciljanjem na specifične grupe kao što su studenti, ove inicijative mogu da neguju novu generaciju operских entuzijasta, obezbeđujući dugoročnu održivost i vitalnost umetničke forme. Integracija društveno inkluzivnih praksi u operativni etos operских kuća predstavlja značajan pomak ka egalitarnijem kulturnom pejzažu, gde se umetnost prepoznaje kao univerzalno pravo, a ne kao privilegija. Ovaj pristup naglašava transformativni potencijal kulturnih institucija u doprinosu društvenoj jednakosti i širenju kulturnih horizonata društva. Iz tog poriva, istraživanja pokazuju da proces digitalizacije nije doveo do stvaranja nove operске publike; umesto toga, dolazi samo do proširenja operског iskustva za postojeću bazu korisnika. Umesto da bude katalizator za generacijski raznovrsnu publiku, ovakav pristup primarne digitalizacije, bez digitalizovane scenografije, muzike i ostalih produkcijskih elemenata, funkcioniše isključivo kao prošireno iskustvo za one koji su već upoznati sa operom.⁴⁶ Digitalne platforme su poslužile kao dodatni kanali postojećim operским entuzijastima za lak pristup sadržaju. Dakle, priroda opere, sa njenim kulturnim i obrazovnim preduslovima, može da stvori barijere za novu publiku koja pokušava da se bavi digitalnim oblikom umetnosti. Nepoznavanje operских nijansi i istorijskog konteksta može ometati rast šire baze gledalaca.

⁴⁵ Wei, Sai. 2023. *Critical assessment of the impacts of digital technological developments on opera companies and consumers through production and consumption*. Media and Communication Research (2023) Clausius Scientific Press, Canada. DOI: 10.23977/mediacr.2023.041003 ISSN 2523-2584 Vol. 4 Num. 10

⁴⁶ Ibid. s.13

Uzimajući pomenuta istraživanja kao bazu za dalji razvoj digitalnog okruženja u operskoj produkciji, konkretno opere *Na uranku*, vizija je bila usmerena na razvoju digitalne scenografije i muzičkih efekata, distorziranih zvukova i razvoju koncepta rada bez dirigenta i orkestra. Na taj način je uspostavljena ravnoteža - izvođenje uživo zadržava dostignuti organski pristup publici, dok je predstavljanje radnje konceptom modernizacije uspostavljena komunikacija sa mlađom populacijom publike.

Na premijeri, pored redovne operske publike, bilo je dosta mladih posetilaca, među kojima su mnogi prvi put imali prilike da gledaju opersku predstavu uživo. Samim tim, a na osnovu komentara publike, razbili smo mit i stigmu o operi kao elitističkoj formi.

Ovakav pristup operskoj produkciji označava značajan pomak u percepciji i dostupnosti same umetničke forme. Integracijom digitalnih elemenata i ponovnim osmišljavanjem tradicionalnih uloga u produkciji, projektom *Na uranku* smo prikazali jedan od načina izvođenja kako klasična umetnost može da evoluirati, a da ne izgubi svoju suštinu. Upotreba digitalne scenografije i digitalnog zvuka dodala je sloj savremene relevantnosti, što je posebno dobro odjeknulo kod mlađe publike. Ova demografija, koja se često zanemaruje u predstavljanju klasičnih umetničkih oblika, pronašla je novo interesovanje za operu, pokazujući da uz pažljivo prilagođavanje, čak i najtradicionalniji oblici umetnosti mogu pronaći novi život i relevantnost u digitalnom dobu.

Ipak, odsustvo dirigenta i orkestra izazvalo je konvencionalne norme i pokazalo svestranost i potencijal digitalne muzičke produkcije. Ova odluka, ne samo da je pojednostavila proizvodni proces, već je i otvorila nove kreativne puteve. To je omogućilo drugačiju vrstu interakcije između izvođača i tehnologije, naglašavajući kako digitalni alati mogu poboljšati, a pri tom ne umanjujući umetničko iskustvo. Ovaj eksperiment sa produkcijom opere *Na uranku* sugeriše da bi buduće operske produkcije mogle da istražuju slične inovacije, pomerajući granice onoga što se tradicionalno očekuje u žanru.

U današnjoj stvarnosti, digitalne tehnologije su važne, ali samo kao dodatni alati za promociju izvođenja opere uživo. Svakako, menjanje tradicionalne umetničke suštine opere nije preporučljivo. Digitalni alati se preporučuju u svrhu harmoničnog razvoja kako bi se što lakše odgovorilo zahtevima savremenosti. Ovo je, zapravo i glavna poteškoća prilagođavanja konzervativnog žanra umetnosti, poput opere, digitalnom svetu današnjice. Samo vreme će pokazati da li će, uz očuvanje integriteta i tradicije operskog pozorišta, digitalne tehnologije uspeti da privuku novu publiku u većem broju, ali i da povećaju lojalnost postojeće publike.

Finalni rad celog produkcijskog tima opere *Na uranku* ukazuje na potencijalno optimističku viziju u kojoj digitalne inovacije mogu koegzistirati sa tradicionalnim umetničkim oblicima. Kako tehnologija nastavlja da napreduje, potencijal za dalju integraciju u operске produkcije raste, nudeći nove načine za integraciju i zainteresovanost publike, kao i poboljšanje iskustva pripovedanja. Ključ leži u održavanju pažljivog balansa, obezbeđujući da suština opere ostane netaknuta, a istovremeno prihvatajući mogućnosti koje nude digitalne inovacije i digitalni alati, u svrhu poboljšanja i olakšanja samog produkcijskog procesa. Ova ravnoteža će biti ključna u nameri Da opera kao intrigantna umetnička forma opstane, menja se, razvija, napreduje u digitalnoj eri uz raznovrsnu i raznorodnu publiku prisutnu u sve većem broju.

Svakako možemo zaključiti da porast novih medija zapravo ne ugrožava operску industriju, a primarno pitanje koje treba rešiti je kontradikcija između cene pozorišne produkcije i neravnoteže u prihodima. Za sada, korist od digitalizacije, u budžetskim okvirima, je još uvek minimalna. Sa druge strane, izgradnja malih, alternativnih pozorišta može postati oslonac aktuelnih živih operских produkcija. Digitalna opera ima potencijal da značajno dovede u balans nivoe potrošnje i poveća kulturnu svest i lojalnost među potrošačima srednje klase sa srednjim prihodima, kao i onima koji žive u geografski marginalizovanim oblastima, uključujući operске entuzijaste u gradovima drugog reda. Takođe, uvođenjem digitalnih platformi u operске kuće u Srbiji, može se lakše dopreti do šire publike, obezbeđujući im pristup visokokvalitetnim operским predstavama, bez obzira na geografska i finansijska ograničenja. Ova inkluzivnost može da podstakne osećaj pripadnosti i uvažavanja kod tradicionalnih operских entuzijasta, što dovodi do povećane potrošnje i jačih veza sa samom operском kućom. Početkom dvadesetprvog veka, pojava digitalne tehnologije dala je operi novootkrivenu prostornu i konceptualnu fleksibilnost. Međutim, uprkos ovom napretku, širenje pozorišne publike uživo, kao rezultat ovog tehnološkog razvoja, je još uvek ograničeno. Rešavanje ovog pitanja leži upravo u samoj fleksibilnosti produkcijskog procesa, vizualizaciji i inkluziji digitalnih alata. Na taj način dolazi do efikasne regrutacije nove publike, a operске predstave uživo ponovo dolaze u primarni fokus pažnje.

Predlog za budući razvoj je svakako usmeren na korišćenju potencijala digitalnog napretka, kako bi se izvođenja uživo dopunjavala i poboljšala, stvarajući harmoničan spoj koji baštini ogatu

tradiciju umetničke forme, a istovremeno prihvata modernu inkluzivnost kao primarni cilj. Ovaj uravnotežen pristup je od suštinskog značaja za negovanje održivosti opere u digitalnom dobu. Kroz intenzivni produkcijski rad na gore pomenutoj operi, dolazimo do zaključka da digitalna transformacija opere svakako nije bez izazova. Jedna od primarnih briga, kao što je pomenuto, je održavanje integriteta i umetničke suštine opere uz prihvatanje novih tehnologija. Rizik da digitalni alati zasene tradicionalne elemente opere je delikatan balans kojim se mora pažljivo upravljati. Osigurati očuvanje osnovnih vrednosti i emocionalne dubine opere ključno je u ovoj digitalnoj tranziciji. Međutim, finansijske implikacije digitalne adaptacije predstavljaju još jedan značajan izazov. Početna investicija u digitalnu infrastrukturu i tekući troškovi povezani sa produkcijom visokokvalitetnog digitalnog sadržaja mogu opteretiti budžete operских kuća, koje često već rade pod strogim finansijskim ograničenjima. Balansiranje ovih troškova uz istovremeno pružanje ubedljivih, autentičnih operских iskustava zahtevaće inovativne finansijske strategije i možda nove modele finansiranja.

Svakako, uprkos ovim izazovima, digitalno doba ima ogromne potencijale i za budućnost opere. Korišćenjem tehnologije radi poboljšanja pristupačnosti, podsticanja inkluzivnosti i pokretanja kreativnih inovacija, opera može da evoluirati na način koji privlači savremenu publiku uz poštovanje svoje bogate tradicije. Ključ ove transformacije leži u pronalaženju harmonične integracije digitalnog napretka sa vanvremenskim, ljudskim elementima koji definišu operu. Ovaj uravnotežen pristup će osigurati opstanak i napredak opere, dostižući nove ciljeve popularnosti i relevantnosti u digitalnoj eri.

Svakako, intenzivni rad reditelja, producenata i ostalih umetnika posvećenih operi, u velikoj meri doprinosi olakšavanju tranzicionog perioda u kom se našla ova umetnička forma, dok potencijal inkluzivne i inovativne budućnosti opere, kao i njene publike, postaje sve jasniji.

**Analiza premijernog izvođenja opere *Na uranku*, Narodno pozorište Niš,
7. jun 2023. godine**

Premijera opere Na uranku Stanislava Biničkog, projekta na čijoj digitalizaciji je rađeno tri godine, održana je 7. juna 2023. godine na sceni Narodnog pozorišta u Nišu.

Sam proces uključuje rad na digitalizaciji operске partiture, digitalnoj reprodukciji muzičkog dela bez vokalnih elemenata, digitalnoj scenografiji, kao i rad na korišćenju digitalnih alata u procesu skiciranja kostima i mapiranja scenografskih elemenata.

Rad na ovom projektu uključuje veći broj učesnika, dok je produkcijski deo poveren sledećim institucijama: Narodno pozorište Niš, Fakultet umetnosti u Nišu i Fakultet savremenih umetnosti u Beogradu. Na osnovu instrukcija i rediteljskog rada kao doktorskog-umetničkog projekta, umetničku interpretaciju poverila sam sledećim učesnicima: Marko Pejčić-kompozitor kome je poveren rad na muzičkom aranžmanu i muzičkoj produkciji, Igor Jovanović-video dizajner kome je poveren rad na izradi digitalne scenografije, Ivana Mirović-dirigent koja je pripremila hor, Katarina Mihailović-sopran koja je tumačila ulogu Stanke, Aleksandra Ristić-mecosopran u ulozi Anđe, Damjan Mišić-tenor je tumačio ulogu Radeta, dok je ulogu age Redžepa tumačio bariton Marko Milisavljević. Hor je bio sačinjen od studenata sa teorijskog odseka i odseka solo pevanja muzičkog departmana Fakulteta umetnosti u Nišu.

Prva faza projekta podrazumevala je preliminarni razvoj koncepta predstave, fokusirajući se na prilagođavanje postojećeg zapleta i libreta kontekstu dvadesetprvog veka. To je zahtevalo izmene u partituri i razradu pisanog dela rada. Takođe, rad na dramaturgiji je bio od izuzetne važnosti, kao i rad na detaljima vremena i mesta događaja. Koncept digitalizacije bitnih elemenata produkcije je detaljno istražen. Ova faza je uključivala razmišljanje o potencijalnim prednostima, kao što su povećane kreativne mogućnosti i ekonomičnost, kao i o potencijalnim poteškoćama, kao što su gubitak akustične autentičnosti i tehnički izazovi. Preispitujući klasične elemente unutar modernog okvira, projekat je imao za cilj da stvori sveže, inovativno operско iskustvo uz predviđanje i planiranje složenosti svojstvenih integraciji digitalnih i tradicionalnih komponenti.

Druga faza istraživanja, odnosno rada na projektu, obuhvatala je proces konvertovanja klasičnog muzičkog aranžmana, prvobitno napisanog za klasični akustični orkestar, u digitalnu sintetizovanu verziju. Ovaj proces je uključivao pedantno snimanje u profesionalnom muzičkom studiju, praćeno opsežnim produkcijskim i postprodukcijskim radom. U ovoj fazi su analizirane potencijalne prednosti i nedostaci ovog pristupa prema konzistentnosti i preciznosti, zatim kvalitetu izvođenja, troškovima produkcije, fleksibilnosti i efikasnosti, modifikaciji, inkorporaciji novih elemenata, kao i potencionalnom otporu publike, kompleksnosti samog procesa i odsustvu organskog zvuka.

Povoljan rezultat izvođenja se ogledao u ujednačenom kvalitetu, jer digitalno sintetizovana muzika obezbeđuje dosledan kvalitet zvuka u svim nastupima, eliminišući varijacije izazvane dinamikom izvođenja živog orkestra. Takođe, skala preciznosti u tajmingu i tempu je povećana zahvaljujući digitalnom aranžmanu, koji omogućava preciznu kontrolu nad tempom, što može biti presudno za složena operna dela. Ova preciznost pomaže u održavanju integriteta originalne kompozicije.

Kada govorimo o efikasnosti ekonomskog aspekta ovako složene produkcije, sami troškovi osoblja su svedeni na minimum. Korišćenje digitalizovanog orkestra značajno smanjuje potrebu za velikim brojem muzičara, čime se smanjuju troškovi osoblja. Bez potrebe za muzičarima koji bi svirali na svakoj predstavi uživo, troškovi vezani za probe, smeštaja i prevoza su drastično smanjeni.

Modifikacija tradicionalnog koncepta izvođenja operne predstave je donela dosta prednosti u samom procesu produkcije, jer se digitalna muzika može lako uređivati i prilagođavati različitim kontekstima izvođenja, kao što su različite veličine prostora ili specifični akustički zahtevi.

Probe su pojednostavljene, a izvođači su u mogućnosti da vežbaju sa digitalnim aranžmanom i kod kuće, što dovodi do efikasnijeg korišćenja vremena za probe i bolje sinhronizacije sa digitalnom partituruom.

Sama kreativnost pojedinca koji je učestvovao u projektu je bila poboljšana. Zbog inkorporacije modernih elemenata i uključivanje savremenih zvučnih efekata, angažovanost samih izvođača je bila na višem nivou. Po njihovim rečima, u fazi pripreme su doživeli impresivnije i inovativnije operno iskustvo. Svakako, ovim eksperimentalnim pristupom, umetnici i reditelji imaju slobodu

da eksperimentišu sa različitim zvučnim pejzažima i slušnim elementima, što predstavlja poteškoću sa tradicionalnim orkestrom

Kao nedostatak, gubitak akustične autentičnosti i odsustvo organskog zvuka može predstavljati potencijalni problem kod prijema publike. Bogat, nijansiran zvuk živog orkestra, koji karakterišu prirodne varijacije i ekspresivnost pojedinačnih muzičara, teško je digitalno replicirati. Ovo može dovesti do gubitka autentičnog akustičnog iskustva.

Kroz sam proces oblikovanja digitalne produkcije, nailazili smo i na tehničke izazove. Stvaranje visokokvalitetnog digitalnog aranžmana zahteva napredne tehničke veštine i napredni softver, što može biti proces koji zahteva mnogo resursa. Takođe, oslanjanje na digitalne sisteme uvodi rizik od tehničkih kvarova tokom nastupa uživo, što može poremetiti iskustvo.

Samo prilagođavanje digitalnim signalima je predstavljalo veliki izazov za pevače. Oslanjanje isključivo na sopstveni sluh i digitalne signale, koji mogu biti ometani raznim tehničkim kvarovima i nesavršenostima, i potencijalno nosi veliki rizik. U tradicionalnoj postavci, pevači se uvek oslanjaju na vođstvo dirigenta, a prigušen orkestarski zvuk im daje stabilnost u pratnji njihovih vokalnih deonica. To može rezultovati nedostatak interakcije u realnom vremenu, jer dinamička interakcija između živog orkestra i dirigenta, koja se može prilagoditi potrebama izvođača u realnom vremenu, nestaje u digitalnoj postavci.

Kod publike nismo naišli na tradicionalistički otpor. Polazi se od pretpostavke da je većinu publike činila mlađa populacija. Međutim, u komentarima kod starije publike, koji spadaju u tradicionalne operne entuzijaste, dolazi do blagog odupiranja pomaku ka digitalizaciji, preferirajući klasični pristup muzičkoj produkciji. Uticaj digitalizovane muzike može da varira u zavisnosti od kvaliteta ozvučenja u prostoru za izvođenje, što potencijalno može dovesti do nedoslednih iskustava publike.

Konverzija klasičnih muzičkih aranžmana u digitalno sintetizovane verzije predstavlja niz prednosti i izazova. Iako nudi preciznost, ekonomičnost i kreativnu fleksibilnost, takođe postoji rizik od gubitka akustične autentičnosti i dinamične interakcije živog orkestra. Balansiranje ovih

faktora je ključno za uspešnu integraciju digitalne muzike u operске performanse, obezbeđujući da tehnologija unapređuje, a pri tom ne umanjuje umetničko iskustvo.

Treća faza projekta obuhvata režiju opere. U ovom jedinstvenom scenariju, gde pevači ne mogu da se oslone na živi orkestar ili dirigenta, uloga reditelja, kao instruktora i kreatora koncepta, postaje znatno važnija, višestruka i višeznačajna. Reditelj mora pažljivo planirati izvođenje i radni proces kako bi se obezbedio kvalitet izvođenja. Ovo uključuje saradnju na scenskom pokretu, scenografiji, koreografiji, kostimima i dizajnu svetla. Takođe, revolucija digitalne scenografije je u mnogome doprinela rediteljskom radu. Za razliku od tradicionalne scenografije, koja se oslanja na fizičke setove i statične pozadine, digitalna scenografija koristi projekcije, interaktivne ekrane i virtuelnu stvarnost kako bi stvorila dinamična i impresivna okruženja. Ovaj tehnološki napredak omogućava režiserima i dizajnerima da pomeraju granice vizuelnog pripovedanja.

Ključni aspekt rediteljskog rada uključuje pažljivo posmatranje i analizu telesnog pamćenja pevača i psiholoških efekata izvođenja na publiku. S obzirom na to da opera *Na uranku* predstavlja studiju slučaja smeštenu u period Srbije pod otomanskom vlašću, rekontekstualizacija ove teme u savremenom društvu ima za cilj da radnju učini bližom savremenoj publici. Ovaj pristup pomaže u pojednostavljenju i poboljšanju razumevanja tema, poente i konteksta operских dela.

Dakle, projekat obuhvata tri ključne faze, od kojih svaka daje jedinstven i važan doprinos finalnoj produkciji. Prva faza je uključivala ponovno osmišljavanje klasične opere u modernom kontekstu, prilagođavanje radnje, libreta i muzičke partiture uz istraživanje prednosti i izazova digitalizacije osnovnih elemenata. Druga faza je bila koncentrisana na pretvaranje klasičnih muzičkih aranžmana u digitalno sintetizovane verzije, naglašavajući prednosti preciznosti i ekonomičnosti uz potencijalne nedostatke kao što je gubitak akustične autentičnosti. Treća faza, fokusirana na operску režiju, naglasila je proširenu ulogu reditelja u strukturnom planiranju izvođenja kako bi se nadoknadilo odsustvo živog orkestra i dirigenta, što predstavlja jednu od najradikalnijih inovacija u savremenoj operi. Zajedno, ove faze ilustruju sveobuhvatan pristup modernizaciji i digitalizaciji operских predstava, balansirajući između inovacija i poštovanja klasične tradicije.

Digitalno doba je definitivno započelo transformativnu eru za mnoge umetničke discipline, a opera nije izuzetak. Kako tehnologija napreduje, napreduju i metode pomoću kojih doživljavamo operu ili se profesionalno bavimo ovom disciplinom.

U analiziranom izvođenju ovaj koncept je izveden pažljivo i sa entuzijazmom. Odsustvo dirigenta i živog orkestra nadoknađuje se pažljivom upotrebom digitalnih signala i sinhronizovanih unapred snimljenih numera, a ovaj metod izvođačima daje veću autonomiju, omogućavajući im da slobodnije interpretiraju muziku bez neposrednog uputstva dirigenta. Ovo može dovesti do nijansiranih i individualističkih pristupa ovoj umetničkoj disciplini. Digitalna scenografija poboljšava vizuelno pripovedanje i troškovnu efikasnost, dok digitalna muzika proširuje slušne mogućnosti i poboljšava sinhronizaciju. Koncept izvođenja bez dirigenta i orkestra uvodi finansijsku korist i umetničku autonomiju, ali takođe izaziva zabrinutost oko tehničke pouzdanosti i gubitka tradicionalnih živih elemenata.

Predstava koja je ovde analizirana pokazuje kako se digitalne inovacije mogu uspešno integrisati u operu, nudeći nove načine za angažovanje publike i proširenje dometa umetničke forme. Kako opera nastavlja da se razvija u digitalnoj eri, ključ uspeha će biti u pronalaženju harmonične ravnoteže između inovacije i tradicije. Prihvatanje digitalnog napretka može učiniti operu pristupačnijom i privlačnijom za savremenu publiku, uz očuvanje bogatog nasleđa i emocionalne dubine ove umetničke forme. Kretanjem kroz ovu delikatnu ravnotežu, opera može napredovati i rezonirati sa novim generacijama, osiguravajući svoju budućnost u stalno promenljivom okruženju digitalnog doba.

Zaključak

Na razvoj srpske opere duboko je uticala srpska istorija. Tokom vekova otomanske vladavine došlo je do mešanja tradicionalne srpske narodne muzike, koju karakterišu izraziti ritmovi i melodijski ukrasi, sa zapadnim klasičnim strukturama. Nastali jedinstveni operski stil postavio je čvrste temelje za nastanak srpske opere kao suštinskog dela narodnog umetničkog nasleđa.

Kako je Srbija stekla nezavisnost, u devetnaestom i početkom dvadesetog veka nastupila je kulturna renesansa, a srpska opera je otpočela svoj razvoj kao značajna pozorišna forma. Narodno pozorište u Beogradu postalo je presudno u podsticanju razvoja srpske opere. Ovo doba obeležilo je stvaranje originalnih dela koja su crpila inspiraciju iz nacionalne istorije, folkloru i književnosti, integrišući operu u srpsku kulturu i odražavajući dubok osećaj nacionalnog ponosa i identiteta.

U modernoj eri srpska opera je nastavila da se razvija, spajajući elemente tradicije i inovacije. Savremeni srpski kompozitori i reditelji istražuju različite narative uključujući modernu tematiku, a neretko se bave i aktuelnim društvenim i političkim temama ispitujući norme propagiranog društvenog narativa. Neminovno povećanje saradnje sa širokim spektrom umetnika, umetničkih institucija i muzičkih festivala doprinosi obogaćenju već istančanom operском pejzažu, stvarajući prostor za dalji razvoj kako izvođaštva tako i publike željne umetnosti i opere kako njenog sastavnog dela

Digitalizacija muzike i napredak u dizajnu zvuka doneli su značajne promene u operскоj produkciji. Pretvaranje klasičnih muzičkih aranžmana u digitalno sintetizovane verzije uključuje pedantan, filigranski rad na snimanju, produkciji i postprodukciji. Digitalizovana muzika nudi preciznost, doslednost i fleksibilnost, neprimetno se integrišući sa drugim digitalnim elementima u produkciji. Uticaj tehnologije proteže se na dizajn zvuka, gde digitalni alati omogućavaju stvaranje impresivnih slušnih iskustava koji poboljšavaju pripovedanje i podižu ukupan kvalitet produkcije.

Digitalna scenografija je postala suštinski alat u modernoj operi, nudeći izuzetne kreativne mogućnosti. Korišćenje projektovanih slika, animacija i interaktivnih vizuelnih efekata, digitalna scenografija stvara dinamična i impresivna scenska okruženja. Ovaj pristup olakšava rediteljima prenos složenih narativa i atmosfera, koje bi bilo teško postići tradicionalnim scenografijama, transformišući vizuelno iskustvo i pružajući operi dopadljivost i divljenje.

Gluma u operi predstavlja jedinstvo izazova i mogućnosti. Uloga pevača prelazi od vokalnog izvođenja ka glumi, prelazeći provokativan put kojim su obuhvaćeni različitu emocionalni i fizički zahtevi.

Odsustvo živog orkestra i dirigenta u digitalizovanim produkcijama dodaje još jedan sloj složenosti, zahtevajući od pevača oslanjanje na unapred snimljenu muziku i digitalne signale. Reditelji igraju ključnu ulogu u usmeravanju pevača pri kohezivnim i ubedljivim umetničkim izvođenjima, obezbeđujući da njihova gluma dopunjuje muzičke i vizuelne elemente produkcije. Ova fuzija pevanja i glume zahteva holistički pristup izvođenju i celokupnom procesu pripreme.

Dramaturgija u digitalnoj operi uključuje stratešku integraciju digitalnih inovacija kako bi se poboljšala dubina naracije i tema. Digitalni alati omogućavaju nijansiranije i višestruko pripovedanje, spajajući tradicionalne operске elemente sa savremenim tehnološkim napretkom. Ova fuzija stvara bogatija i impresivnija iskustva, omogućavajući istraživanje složenih tema i emocija putem inovativnih sredstava. Uključivanje digitalnih tehnologija u dramaturgiju takođe omogućava veću fleksibilnost u postavljanju i tempu, olakšavajući rediteljima i piscima eksperimentalni put kreacije, uključujući različite narativne strukture i umetničke pristupe.

Savremeni dizajn kostima, u službi operске produkcije, uključuje balansiranje istorijske autentičnosti sa modernom estetikom i materijalima. Digitalne tehnologije su doprinele revoluciji u kreiranju kostima, omogućavajući zamršene i inovativne kreacije koje poboljšavaju vizuelni uticaj samog izvođenja. Digitalni alati pojednostavljuju proces kreiranja, od početnih skica do finalne proizvodnje, omogućavajući dizajnerima da eksperimentišu sa različitim stilovima i tkaninama. Savremeni kostimi odražavaju tematske i konceptualne aspekte produkcije, premošćujući jaz između tradicije i modernosti i doprinoseći kohezivnom i vizuelno privlačnom operskom iskustvu.

U produkciji digitalne opere, uloga reditelja je još važnija. Reditelj mora da vodi celokupnu umetničku viziju dok se kreće kroz tehničke složenosti integracije digitalnih elemenata. Ovo uključuje blisku saradnju sa dizajnerima, tehničarima i izvođačima. Čime se doastize harmonično funkcionisanje svih komponenti. Reditelj mora da uzme u obzir psihološke i fizičke zahteve pevača, obezbeđujući im da izvode svoje najbolje igrokaze uprkos odsustvu žive muzičke pratnje. Sposobnost reditelja da planira i izvede kohezivnu i angažovanu predstavu je ključna, gde međuigra vizuelnih, slušnih i performativnih elemenata zahteva preciznu koordinaciju i kreativnost.

Digitalno okruženje je promenilo način na koji opera dopire i angažuje svoju publiku. Strategije digitalnog marketinga, uključujući kampanje na društvenim mrežama, onlajn oglašavanje i virtuelne događaje, proširile su domet opere na globalnu publiku. Ove platforme pružaju ciljani marketing, omogućavajući operskim kompanijama da se povežu sa različitim demografskim grupama i privuku novu publiku. Pristupačnost digitalnog sadržaja, kao što su nastupi uživo i snimci iza scene, povećava angažovanje publike i gradi bazu vernih obožavalaca. Međutim, digitalno okruženje takođe predstavlja izazove, kao što je održavanje autentičnosti i emocionalnog uticaja živih nastupa u virtuelnim formatima. Efikasan marketing u digitalnom dobu zahteva nijansirano razumevanje preferencija publike i sposobnost korišćenja digitalnih alata za stvaranje smislenih iskustava.

Premijera opere *Na uranku* Stanislava Biničkog na sceni Narodnog pozorišta u Nišu, 7. juna 2023. godine, u digitalizovanom izvođenju, predstavlja primer uspešne integracije tradicionalnih operskih elemenata sa savremenim digitalnim inovacijama. Smeštena u istorijskoj pozadini Srbije, sa radnjom prikazanom u kontekstu moderne Srbije, produkcija efektivno rekontekstualizuje narativ za modernu publiku. Digitalizovani muzički aranžman, u kombinaciji sa živim vokalima, stvara jedinstveno slušno iskustvo koje održava integritet originalne kompozicije, istovremeno prihvatajući preciznost i fleksibilnost digitalne tehnologije. Digitalna scenografija poboljšava vizuelno pripovedanje, stvarajući dinamična scenska okruženja koja dopiru do moderne srpske publike. Pažljivo planiranje reditelja i inovativni pristup osiguravaju da pevači iznedre autentični igrokaz, besprekornim spojem glume i vokalnog izraza. Savremeni kostimi odražavaju presek tradicije i tehnologije, dodajući pozitivni efekat ukupnoj estetskoj

privlačnosti produkcije. Uspesne strategije marketinga i angazovanja u digitalnom okruzenju dodatno pojačavaju uticaj premijere, dosežući do šire i raznovrsnije publike. Premijera opere *Na uranku* demonstrira potencijal digitalne opere kao potencijal inovacije i popularizacije ove umetničke forme, stvarajući ubedljiva i relevantna iskustva za savremenu publiku. Ovo izvođenje je na neki način obeležilo jedan transformativni trenutak za srpsko pozorište, posebno za male pozorišne kuće. Usvajanjem sličnih inovacija, pozorišna industrija Srbije se može modernizovati, a da pri tome ostane relevantna i povezana sa svojim kulturnim nasleđem. Upotreba digitalnih alata u performansama i proizvodnji demokratizovaće pristup, smanjiti troškove i otvoriti vrata novim kreativnim mogućnostima. Ovo ne samo da će poboljšati pozorišni pejzaž u zemlji, već će i srpskim umetnicima dati šansu da učestvuju u širim, globalnim inovacijama u okviru scenskih umetnosti.

U Srbiji postoje samo dve velike operne kuće, u Beogradu i Novom Sadu. Iz tog razloga, publika u unutrašnjosti ostaje uskraćena za doživljaj i upoznavanje sa muzičko-scenskim delima iz ove oblasti. Težnja ka inkluziji i održivosti mora biti prioritet u opernoj produkciji i njenom stvaralačkom procesu.

Manje pozorišne kuće u Srbiji često se suočavaju sa budžetskim ograničenjima koja usporavaju njihov pristup velikim produkcijama. Međutim, kako se digitalne tehnologije razvijaju i postaju pristupačnije, čak i manji prostori mogu da iskoriste ove inovacije. Sa jednostavnijim, jeftinijim verzijama digitalne scenografije, mapiranja projekcija ili virtuelnih setova, mala pozorišta bi mogla da kreiraju ubedljive produkcije bez potrebe za velikim i glomaznim ostavkama. Digitalna integracija može pomoći malim pozorištima da privuku mlađu, tehnički potkovanu publiku. Nudeći produkcije sa modernim elementima, ova mesta mogu da izgrade novu demografiju pozorišnih posetilaca koji su zainteresovani za pozorišna iskustva zasnovana na tehnologiji, spajajući kulturnu tradiciju sa modernošću.

Uspom digitalnih platformi omogućava malim pozorišnim kućama da sarađuju sa međunarodnim umetnicima ili drugim srpskim pozorištima, potencijalno stvarajući zajedničke produkcije koje ne bi bile izvodljive tradicionalnim metodama. Ovo umrežavanje može podstaći kreativnost i inovativnost. Male pozorišne kuće mogle bi da sarađuju sa lokalnim umetničkim i tehničkim školama, koristeći projekte koje predvode studenti, kako bi integrisali inovacije u izvođačkoj umetnosti. Ovo ne samo da pruža obrazovnu platformu, već i malim pozorištima daje pristup kreativnoj i tehničkoj ekspertizi koja može da unapredi njihove produkcije.

Kako bi Srbija pratila tok tehničkog napretka u umetnosti, ključno je ulaganje u infrastrukturu. Ovo bi moglo uključivati uspostavljanje digitalnih laboratorija ili centara za izvođačke umetnosti koji omogućavaju pozorišnim profesionalcima eksperimentisanje sa novim tehnologijama.

Razvoj i produkcija digitalne opere predstavlja transformativno iskustvo koje spaja tradiciju sa tehnološkim inovacijama. Inkorporiranje tehnologije digitalnih medija i alata u operu je revolucionarni način za razvoj operске produkcije. U scenskom stvaranju, digitalni mediji obogaćuju sadržaj scenskog prisustva i premošćuju jaz između tradicionalnih i modernih elemenata. Ova fuzija starog i novog, ne samo da poboljšava vizuelno i slušno iskustvo, već i približava ovu umetničku formu savremenoj publici. Tehnologija digitalnih medija takođe značajno doprinosi operskom obrazovanju i istraživanju. Pruža neprocenjiv resurs za naučnike, edukatore i studente, nudeći pristup bez presedana širokom spektru operskih i produkcijskih materijala. Ovakav pristup operskoj produkciji podržava popularizaciju opere kao žanra, kao i njeno akademsko proučavanje, podstičući dublje razumevanje i uvažavanje ove umetničke forme.

Uprkos svom napretku, digitalizacija tradicionalnih opera je još uvek u relativno ranoj, ali opsežnoj fazi. Trenutni cilj je prelazak sa širokog pristupa na intenzivniji proces digitalizacije. Za žanr opere, ovo znači razvoj sveobuhvatne digitalizacije svakog scenskog elementa, uključujući i integrisanje veštačke inteligencije u operске produkcije. Održavanjem osnovnih umetničkih atributa opere uz korišćenje digitalne tehnologije, cilj je da se unapredi opšte uvažavanje i dostupnost ovih predstava. Svakako, ovaj vid transformacije zahteva dvostruki fokus na popularizaciju i istraživanje.

U tom smislu, da bi se operске predstave zaista uvele u digitalno doba, fokus mora biti na objašnjenju i kontekstualizaciji svih aspekata produkcije. Suština korišćenja digitalnih tehnologija mora imati za cilj distribuciju krajnje scenske produkcije koja povećava uvažavanje scenskog stvaralaštva, uz zadržavanje osnovnih umetničkih atributa koji definišu operски žanr.

Prelaskom sa ekstenzivne na intenzivnu digitalizaciju, osigurava se opstanak i relevantnost opere kao umetničke forme u digitalnom dobu. Digitalna tehnologija, kada se koristi promišljeno, ima

potencijal da unapredi svaki aspekt opere, od obrazovanja do izvođenja, obezbeđujući njenu kontinuiranu vitalnost i relevantnost za buduće generacije.

PRILOZI

Galerija fotografija: Opera *Na uranku*, Narodno pozorište Niš, 7. jun 2023.

Galerija fotografija: Opera *Na uranku*, Kulturni centar Zrenjanina, 4. novembar 2023.

Plakat: Najava premijere

Универзитет у Нишу
Факултет уметности
у Нишу

НАРодно ПОЗОРИШТЕ
У НИШУ

FSU FAKULTET
SAVREMENIH
UMETNOSTI

Опера **На уранку**

Премијера:
Среда 7. јун 2023. у 20 ч.
Народно позориште Ниш

Играју:
Катарина Михаиловић - сопран, Александра Ристић - мецосопран,
Дамјан Мишић - тенор, Марко Милисављевић - баритон
- Хор Факултета уметности у Нишу
Композитор: Станислав Бинички / Марко Пејчић
Либрето: Бранислав Нушић
Кореограф: Малгоржата Осипинска
Дизајнер: Игор Јовановић
Ментор: проф. Божидар Ђуровић
Редитељ и драматург: Јована Солуновић - Митровић

Trajni link premijere i DVD

<https://vimeo.com/865707168/9a05dc8128>

Mesto za DVD

Izvod iz partiture

(poslednja scena, dijalog Anđe i Radeta)

The image shows a page of a musical score for a play. It features three systems of music, each with vocal lines and piano accompaniment. The first system is marked 'Anda' and includes the lyrics 'Re-de Radet' and 'čuj me si - ne, jednu... reč...'. The second system is marked '(bori se sa sobom)' and includes the lyrics '...još čuj...' and 'Re-dep je'. The third system includes the lyrics 'sin-ko... isti-nu... ti..... reko...' and 'Istinu?!'. The score includes various musical notations such as clefs, notes, rests, and dynamic markings like 'pp', 'sp', and 'mf'. There are also some handwritten annotations in the score, such as 'skloni se' and 'RADE (u zasnuto)'. The piano part consists of chords and arpeggiated figures.

Izvor: Na uranku *Sto godina od prvog izvođenja*. Edicija *Iz istorije Naraodnog pozorišta u Beogradu*. Beograd, 2003.

Literatura

Arhitektura, tehnika i menadžment pozornice. In Scentec: Tempus Programme of European Union

Drambarean, S.; Drambarean, D. 2013. *Englesko-srpski rečnik muzičkih termina i izraza*. Niš: univerzitet u Nišu

Đoređević, Tihomir R. 1924. *Iz Srbije Kneza Miloša. Stanovništvo-naselja*. Beograd: Izdavačka knjižara Gece Kona, Mali žurnal 1909.

Markham, Annette. (2013). „Dramaturgy of digital experience“. In C. Edgley (Ed.), *The drama of social life: A dramaturgical handbook* (s.7) Ashgate

Marković, Tatjana. 2016. *Ottoman Legacy and Oriental Self in Serbian Opera*. Vienna: Department of Musicology and Performance Studies University of Music and Performing Arts Vienna

Masnikosa, Marija. 2003. „Opera *Na uranku* Stanislava Biničkog. Sinteza elemenata dvaju operских stilova.“ *Na Uranku sto godina od izvođenja*. Beograd: Narodno pozorište u Beogradu

Milanović, Biljana. 2018. *Muzičke prakse u Srbiji i formiranje nacionalnog kanona*. Beograd: SANU

Milanović, Biljana. 2021. „Politika u kontekstu političkog operskog pitanja u Narodnom pozorištu pred prvi svetski rat.“ In *In Shaping the Present Through the Future. Musicology, Ethnomusicology and Contemporaneity*. Beograd: SANU

Milanović, Biljana. 2019. In *Vloga nacionalnih opernih gledališć v 20. in 21. stoletju*.

Stanislavski, Constantin. 2003. *An Actor Prepares*. New York: Routledge

Stevanović, Jelica. 2003. „Opera *Na uranku* Stanislava Biničkog. Sinteza elemenata dvaju operских stilova.“ *Na Uranku sto godina od izvođenja*. Beograd: Narodno pozorište u Beogradu

Stojković, Borivoje. 1979. *Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba (drama i opera)*. Beograd: MPUS

Trubnikova, Nina; Tsagareyshvili, Severyan. (2021). *Digital challenges for creative industries: case of opera*. SHS Web of Conferences.

Vincent, Caitlin. 2022. *Digital Scenography in Opera in the Twenty-First Century*. London: Routledge

Wei, Sai. 2023. *Critical assessment of the impacts of digital technological developments on opera companies and consumers through production and consumption*. Media and Communication Research (2023) Clausius Scientific Press, Canada. Vol. 4 Num. 10

Konsultovana literatura za pripremu praktičnog dela rada

Aarset, H.E, Selvik, R.M. 2015. *Solkonges opera*. Bergen: Fagbokforlaget

Anderton, C., Dubber, A., James, M. 2013. *Understanding The Music Industries*. New York: Sage

Andrić, Ivo. 2017. *Romani*. Beograd: Laguna

Carboni, Marius. 2014. *The digitization of music and the accessibility of the artist*. UK: JPC

Conroy, Colette. 2010. *Theatre&Body*. London: Palgrave MacMillan

Dujović, Marijana. 2014. „Recepcija delatnosti Stanislava Biničkog“. U *Muzikološka mreža, Muzikologija u mreži*, Ivana Perković (ur.), 423–431. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, Beograd.

Gladsø, Svein. 2015. *Dramaturgi. Forestillinger om teater*. Oslo: Universitetsforlaget

Klajn, Hugo. 1995. *Osnovni problemi režije*. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu

Kovačević, Dušan. 2008. *20 srpskih podela*. Beograd: Nin

Lazić, Radoslav. 1996. *Rečnik dramske režije*. Beograd: Gea

Medić, I.; Tomašević, K. 2015. *Beyond the East-West divide. Balkan music and its poles of attraction*. Beograd: SASA

Oksala, Johanna. 2007. *How to read Foucault*. New York: W.W.Norton & Company

Piscator, Erwin. 1980. *The political theatre*. New York: Methuen Drama

Selimović, Meša. 2017. *Romani*. Beograd: Vulkan

Stanković, Borisav. 1970. *Nečista krv*. Beograd: Prosveta

Stanković, Borisav. 1970. *Koštana; Tašana*. Beograd: Prosveta

Šuvaković, Miško. *Filozofske igračke teatra. Filozofija, estetika, poetika, stilistika, politika i memorija postmodernog teatra i performansa, sa izvesnim detaljima u baletu, plesu, operi, muzici i teatralizacijama teorije.* (PDF pristupljeno 2015.godine)

Šuvaković, Miško. 2005. *Pojmovnik suvremene umjetnosti.* Zagreb: Horetzky

Tacey, David. 2006. *How to read Jung.* London: Granta Books

Žižek, Slavoj. 2006. *How to read Lacan.* London: Granta Books.

Zbornik matice srpske za scenske umetnosti i muziku, br. 37. 2007. *Studije, članci, rasprave.* Novi Sad: Matica srpska

Lista priloga

<https://www.slavorum.org/4-slavic-sexual-traditions-and-rituals-in-history-that-will-surprise-you/>

https://www.youtube.com/watch?time_continue=958&v=EEKA9IdyCO4

<https://www.blic.rs/vesti/republika-srpska/prva-srpska-opera-na-uranku-u-kulturnom-centru-pale-zelja-za-uspehom-nadjacala/3ysxb4>

<https://www.vecernji.hr/kultura/digitalna-tehnologija-omogucila-je-da-opera-bude-avanturisticka-966551>

<https://www.smh.com.au/entertainment/opera/changing-the-tune-opera-companies-find-new-ways-to-draw-audiences-20170808-gxrhba.html>

<https://www.britannica.com/biography/Konstantin-Stanislavsky>

<https://www.wqxr.org/blogs/operavore/>

https://ondemand.metopera.org/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwy8i0BhAkEiwAdFaeGLxyqF_GmLCJtFHizTxiEyGl3vww04Gm6Oa8OcBJ_55Vs6sMCuJapxoCNusQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/transculturation>

<https://www.britannica.com/art/12-tone-music>

<https://www.britannica.com/biography/Philip-Glass>

Slika 1: Iz arhive Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu

Slika 1.2 : Galerija fotografija: Video Dizajn scenske pozadine

Slike 2, 3 i 4 Skice scenografije-privatna arhiva

Slike 5 i 6: Iz arhive Narodnog pozorišta u Beogradu; Edicija *Iz istorije Narodnog pozorišta u Beogradu*

Slika 7a: Internet izvor

Slika 7b: Internet izvor

Slika 8: Internet izvor

Slika 9: Iz arhive portala *Blic*

Slika 10: Skice dizajnera Čarlsa Dejvisa

Slika 11: Skice dizajna *Metal Gear Solid Art*

Slika 12: Iz arhive Fakulteta savremeneih umetnosti u Beogradu

Galerija fotografija: Opera *Na uranku*, Narodno pozorište Niš, 7.jun 2023.

Galerija fotografija: Opera *Na uranku*, Kulturni centar Zreanjanina, 4. novembar 2023.

Plakat: Najava premijere

Trajni link premijere i DVD

Izvod iz partiture; (poslednja scena, dijalog Anđe i Radeta)

Originalni rukopis libreta; (Izvod; Početne stranice)

Biografija autora

Jovana Solunović-Mitrović je rođena u Nišu 1986.godine, gde završava osnovno i srednje muzičko obrazovanje. Studije solo pevanja završava na Fakultetu umetnosti u Nišu u klasi prof.Aleksandre Ristić, a master studije iz oblasti teorije umetnosti i medija završava na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, pod mentorstvom prof.dr Vesne Mikić.

Školovanje iz oblasti teatrologije nastavlja na master studijama u Norveškoj gde je uspešno odbranila tezu o političkom pozorištu i gesamtkunstwerk-u u egzilu pri Univerzitetu u Bergenu, a pod mentorstvom eminentnog skandinavskog profesora Knut Ove Arntzen-a. Dramaturgiju u praksi usavršava radeći na modernoj verziji Ibzenovog Per Ginta, Peer Gynt Dub, pod rediteljstvom Tore Vagn Lid-a, na Nacionalnoj sceni u Bergenu. Kao pozorišni producent, praksu je stekla u Norveškom nacionalnom pozorištu za savremeni ples *Carte Blanche* gde je radila na projektu održivog razvoja i ekološke produkcije u okviru zelene agende UN-a. Gradeći karijeru na internacionalnoj operskoj sceni, Jovana radi i kao reditelj asistent, gde izdvaja saradnju sa rediteljima: Caterina Panti Liberovici, Noa Naamat; dirigentima: Tom Seligman, dr David Kram; kao i dirigentima mlađe generacije: Sjoerd Haver, Ceyda Ayanoglu, Stephan Fillare. Osvojila je brojne nagrade sa svojim studentima u oblasti solo pevanja i dramske umetnosti. Uspešno je predstavila doktorsku tezu *Proces digitalizacije malih operskih formi* na konferencijama iz oblasti edukacije u operi: Bamberg 2019 (Nemačka) i Porto 2024 (Portugal), a jedna je od pet selektovanih gostujućih umetnika sa Balkana RESEO programa, prvog izdanja, *Europe and Beyond*. Njena raznolika karijera odražava njenu posvećenost praktičnim i teorijskim aspektima izvođačkih umetnosti, posebno naglašavajući inovativnost i održivost u kreativnoj produkciji.

<https://www.jsmtheatre.com/>

Izjava o autorstvu

Potpisani/a:

Ime i prezime: Jovana Solunović-Mitrović

Izjavljujem

da je doktorska disertacija pod naslovom:

Proces digitalizacije malih operskih formi

- rezultat sopstvenog istraživačkog rada
- da predložena disertacija u celini ni u delovima nije bila predložena za dobijanje bilo koje diplome prema studijskim programima drugih visokoškolskih ustanova
- da su rezultati korektno navedeni
- da nisam kršio/la autorska prava i koristio/la intelektualnu svojinu drugih lica

U Beogradu, 8.11.2024.

Potpis

Izjava o istovetnosti štampane i elektronske verzije doktorskog rada

Ime i prezime autora: Jovana Solunović-Mitrović

Studijski program: Dramske umetnosti

Naslov rada: *Proces digitalizacije malih operskih formi*

Mentor: mr Božidar Đurović, redovni profesor

Komentor: dr Nataša Nagorni-Petrov, vanredni profesor

Potpisani/a:

Izjavljujem da je štampana verzija mog doktorskog rada istovetna elektronskoj verziji koju sam predao/la za objavljivanje na portalu Digitalnog repozitorijuma Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

Dozvoljavam da se objave moji lični podaci vezani za dobijanje akademskog zvanja doktora nauka, kao što su ime i prezime, godina i mesto rođenja i datum odbrane rada.

Ovi lični podaci mogu se objaviti na mrežnim stanicama digitalne biblioteke, u elektronskom katalogu i u publikacijama Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

U Beogradu, 8.11.2024.

Potpis

Izjava o korišćenju

Ovlašćujem Univerzitetsku biblioteku da u Digitalni repozitorijum Univerziteta privredna akademija u Novom Sadu unese moju doktorsku disertaciju pod naslovom:

Proces digitalizacije malih operskih formi

Koja je moje autorsko delo.

Doktorski umetnički projekat, sa svim priložima, predao/la sam u elektronskom formatu pogodnom za trajno arhiviranje.

Moj doktorski umetnički projekat, arhiviran u Digitalni repozitorijum Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, mogu da koriste svi koji poštuju odredbe sadržane u odabranom tipu licence Kreativne zajednice (Creative Commons), za koju sam se odlučio/la.

1. Autorstvo
2. Autorstvo – nekomercionalno
3. **Autorstvo-nekomercionalno-bez prerade**
4. Autorstvo- nekomercionalno-deliti pod istim uslovima
5. Autorstvo-bez prerade
6. Autorstvo-deliti pod istim uslovima

(Molimo da zaokružite samo jednu od šest ponuđenih licenci, kratak opis licenci dat je na poleđini lista).

U Beogradu, 8.11.2024.

Potpis

